

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Le rôle des ressources municipales dans l'action communiste</i>	1
<i>Le Secrétariat de Staline, par Alexandre Barmine</i>	4
<i>Staline et le sérum Bogomoletz</i>	6
<i>Une biographie de Staline</i>	8
<i>Les dernières consignes de Staline</i>	15

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE**

<i>Les communistes suédois pendant l'alliance germano-soviétique</i>	18
--	----

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>Les Juifs dans la Pologne soviétisée</i>	21
<i>L'asservissement des municipalités hongroises</i>	23
<i>Les médecins qui ont soigné Gottwald</i> ..	25
<i>La jeunesse bulgare soviétisée</i>	25
<i>Les « œuvres complètes » de Malenkov</i> ..	27

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Chine</i>	28
--------------------	----

**Le rôle des ressources municipales
dans l'action communiste**

LES municipalités communistes sont un point d'appui d'importance capitale pour l'action stalinienne en France. Le P.C.F. ne s'en cache d'ailleurs pas, et Raymond Guyot écrivait dans *l'Humanité* du 16 mars 1953 :

« Suivant Maurice Thorez, les municipalités communistes sont des points d'appui du mouvement ouvrier, des armes que les travailleurs ont le devoir d'utiliser contre l'ennemi de classe. »

Il existe actuellement, à la veille des élections municipales de 1953, mille sept cent cinquante-sept mairies à direction communiste, ainsi réparties :

AIN	28	AUDE	26
AISNE	49	AVEYRON	3
ALLIER	49	BELFORT Terr. ..	3
BASSES-ALPES ..	28	B.-du-RHONE ..	15
HAUTES-ALPES ..	28	CALVADOS	3
ALPES-MARIT. ..	26	CANTAL	3
ARDECHE	38	CHARENTE	29
ARDENNES	21	CHARENTE-Marit. .	14
ARIEGE	22	CHER	35
AUBE	10	CORREZE	63

COTE-D'OR	12	MANCHE	1
COTES-DU-NORD .	38	MARNE	11
CREUSE	47	Haute-MARNE ...	4
DORDOGNE	44	MEURTHE-ET-MO-	
DROME	43	SELLE	4
DOUBS	4	MEUSE	7
EURE	10	MORBIHAN	5
EURE-ET-LOIR ..	2	MOSELLE	10
FINISTERE	20	NIEVRE	21
GARD	51	NORD	71
Haute-GARONNE .	11	OISE	21
GERS	38	PAS-DE-CALAIS ..	35
GIRONDE	5	PUY-DE-DOME ..	17
HERAULT	15	Basses-PYRENEES	22
INDRE	26	Hautes-PYRENEES	13
INDRE-ET-LOIRE	4	PYRENEES-ORLES	43
ISERE	37	BAS-RHIN	1
LANDES	19	RHONE	9
LOIR-ET-CHER ..	6	Haute-SAONE ..	20
LOIRE	11	SAONE-ET-LOIRE	32
HAUTE-LOIRE ...	7	SARTHE	6
LOIRET	3	SAVOIE	51
LOT	22	Haute-SAVOIE ..	24
LOT-ET-GARONNE	46	SEINE	27
LOZERE	5	SEINE-INFER. ...	7
MAINE-et-LOIRE..	1	SEINE-et-MARNE .	17

SEINE-et-OISE ...	43	VIENNE	7
SOMME	25	Haute-VIENNE ..	57
TARN	4	VOSGES	9
TARN-et-GARONNE	1	YONNE	11
VAR	27	CORSE	58
VAUCLUSE	16		

La discussion théorique sur le point de savoir si les élections municipales *devraient* être ou n'être pas « politiques » est tranchée d'avance dans le cas de ces 1757 communes. Le Parti communiste les utilise comme des « points d'appui » de son action politique : ce sont autant de mairies à libérer de l'emprise stalinienne.

Au demeurant le P.C.F., en appelant ses militants à entrer dans la campagne électorale pour conserver les 25.000 mandats de conseillers municipaux obtenus en 1947 (rapport Fajon du 6 mars) ne dissimule pas son intention de donner au scrutin une signification politique. *L'Humanité* précisait le 16 mars : « *La classe ouvrière et les populations laborieuses sont excédées par la politique de guerre, de fascisme et de misère qui ruine la France. A l'occasion des élections municipales, notre parti appelle les travailleurs à condamner massivement cette politique.* »

Quelle que soit l'importance de la signification politique que le Parti communiste entend donner aux voix qu'il pourra recueillir, il est un autre aspect, au moins aussi important, de la compétition municipale : *la nature des « points d'appui » que la possession d'un certain nombre de mairies apporte à l'action communiste.* Les précisions qu'on trouvera ci-dessous résultent d'une enquête méthodique auprès des municipalités communistes de la région parisienne.

Il faut d'abord remarquer que les municipalités à direction communiste sont soustraites aux règles démocratiques et constituent de véritables dictatures échappant au contrôle de la minorité non-communiste et par suite de la population. Les commissions de travail sont fermées aux conseillers municipaux des autres partis ; ceux-ci n'ont le plus souvent communication du budget que sous forme globale, une heure avant la discussion publique et l'adoption ; ils n'ont communication d'aucun état détaillé des travaux, des dépenses, du personnel, du matériel communal ; tous les moyens de vérifier les affirmations du maire et de ses adjoints leur sont systématiquement refusés.

Depuis quelques mois, et en prévision des élections, les communistes ont offert aux conseillers minoritaires divers postes dans les commissions

pour leur faire partager la responsabilité d'une gestion excessivement déficitaire. Cette offre a été généralement refusée en raison de la manœuvre politique qu'elle recouvrait ; quand elle a été acceptée, les maires communistes n'ont introduit leurs adversaires que dans les commissions où ils étaient incompétents. Il n'y a pas d'exemple qu'ils aient fait participer un comptable non communiste à l'élaboration de leur budget, ou qu'ils aient invité un architecte indépendant du Parti à la commission des travaux.

Pratiquement, les municipalités communistes ont soustrait leur gestion à tout contrôle extérieur au P.C.F. : elles ont ainsi dissimulé l'utilisation méthodique, pour l'action du Parti, des ressources, du personnel et du matériel des mairies.

L'étude attentive et détaillée de la gestion des municipalités communistes permet de mieux connaître les ressorts et les moyens de l'action stalinienne en France. Elle contribue par là même à révéler la véritable nature du communisme, dont trop d'ignorants parlent à tort et à travers.

A tous ceux qui croient que le communisme est principalement une force morale ou idéologique, et qui l'écrivent au *Monde*, à *Combat* ou à *Témoignage chrétien*, on peut conseiller d'examiner de quelle manière le Parti communiste met en application sa théorie des municipalités-points d'appui.

Que les conseillers municipaux constituent en France une sorte de cadre politique de base et participent à l'élection des sénateurs est loin d'être ce qui intéresse le plus les communistes en l'occurrence. Ils *colonisent* les municipalités au profit de leur *organisation* et pour en exploiter les *ressources*.

I. — Les permanents

L'une des forces du Parti communiste réside dans les « *permanents* » qu'il entretient, ses « *révolutionnaires professionnels* » comme disait Lénine, véritables fonctionnaires appointés de l'action politique, qui n'ont d'autres ressources ni d'autres activités. On estime qu'ils sont environ 30.000. Le salaire de ce personnel représente à lui seul 15 à 20 milliards par an. Il ne sort pas tout entier des caisses du Parti. Un certain nombre de ces « permanents » sont appointés par la C.G.T. ou par d'autres organisations annexes ; d'autres avaient été placés dans différentes sinécures dépendant de ministères communistes, à la Sécurité sociale ou dans certaines entreprises na-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

tionalisées ; d'autres enfin ont été embauchés dans les services municipaux.

Les maires communistes n'embauchent que des communistes. Cela ne signifie point qu'à aptitudes professionnelles à peu près égales, ils donnent la préférence à leurs amis politiques ; mais qu'ils prennent les militants dont le Parti a besoin sur place pour sa propagande et son activité. On a repéré dans la région parisienne des dizaines et des dizaines de cas d'employés de mairie qui n'effectuent aucun travail municipal et consacrent tout leur temps aux besognes politiques. On connaît aussi le cas d'autres militants qui remplissent à la mairie des fonctions devenues politiques par leurs soins (patronages et colonies de vacances transformés en entreprises d'embrièvement politique des enfants ; œuvres sociales utilisées essentiellement à la propagande stalinienne, etc.).

Dans les manifestations de rues organisées à Paris en 1951 et 1952 par le P.C.F., on nota une remarquable proportion d'employés de mairie de la banlieue : il serait très naïf de supposer que cette profession est, en tant que telle, particulièrement séduite par la dialectique marxiste-léniniste. La vérité est qu'un nombre appréciable de « permanents » et de troupes de choc du P.C.F. sont entretenus, et tenus à la disposition de leurs chefs, grâce aux mairies communistes.

Il leur arrive également d'être logés par les mêmes dictatures municipales. Dans les communes à gestion communiste, les logements nouveaux qu'il appartient à la municipalité de répartir ne vont pas d'abord aux prioritaires légaux : sinistres, familles nombreuses, jeunes ménages ; ils vont aux militants utiles au Parti. Ceux-ci, au bout de quelques mois, cessent d'ailleurs de payer le loyer parfois assez élevé des H.B.M. ou des H.L.M. : le maire n'engage contre eux aucune procédure d'expulsion. Et les loyers non payés sont compensés par les versements des offices locaux d'habitations. Ainsi, militants et « permanents » appointés se trouvent en outre logés gratuitement par le Parti.

Ne voir là qu'une sorte de favoritisme partisan ne serait discerner que la perspective mineure et presque ordinaire du système. Il s'agit surtout d'une organisation méthodique qui permet au Parti d'avoir sous la main, mobilisés en permanence, les militants des organisations légales et ceux de l'appareil clandestin ; et de leur assurer subsistance et logement aux frais de la population.

II. — Le matériel

L'utilisation par le Parti communiste du matériel communal demanderait une étude détaillée. Nous nous bornerons à l'évocation significative de l'utilisation du matériel automobile.

Les garages municipaux des mairies communistes sont extrêmement importants et onéreux. Il est toujours impossible aux conseillers non-staliniens d'obtenir que les voitures aient un livre de bord contrôlable : ils ne peuvent que constater le total des dépenses souvent énormes en carburant. Automobiles de tourisme, camionnettes, autocars, camions servent à la motorisation de la propagande, des groupes para-militaires et de l'appareil clandestin du Parti. Quand une manifestation comme celle du 28 mai 1952 est organisée à Paris, les troupes staliniennes sont amenées à leurs points de rassemblement dans les véhicules des mairies de banlieue. La présence et l'emploi de ces véhicules ont été dûment constatés. En 1951 et en 1952, dans toutes les opérations politiques de quelque envergure menées par le P.C.F.

Il a également été constaté que les voitures de tourisme mises à la disposition du maire et de ses adjoints pour l'accomplissement de leurs fonctions administratives sont employées à toutes sortes de liaisons et de missions en France et à l'étranger. Le Parti communiste dispose sans doute d'un important parc automobile autonome ; mais l'utilisation des voitures municipales lui offre le double avantage de l'économie et du camouflage.

Les autorités politiques sont parfaitement au courant de cet état de choses : elles accomplissent, semble-t-il, avec une vigilance suffisante leur devoir de surveillance. Notre propos n'est point d'examiner les causes et l'étendue de leur carence quant à la répression de ces pratiques illégales.

La puissance relative du Parti communiste provient pour une bonne part des énormes moyens matériels qu'il fait entrer en jeu, incomparablement supérieurs à ceux de n'importe quelle autre organisation politique. Mais une importante fraction de ces moyens matériels lui est procurée par l'exploitation des municipalités. On peut compter que dans la seule région parisienne, et seulement depuis 1947, plusieurs milliards de francs des budgets municipaux ont servi pratiquement à la motorisation du Parti communiste.

III. — Les ressources financières

Ce qui précède suffirait déjà à faire comprendre pourquoi le P.C.F. est, de très loin, le plus riche parti de France. Les ressources et les moyens matériels que nous venons d'évoquer ne sont pas inscrits aux deux comptes (OSWALD et GOSNAT) que le Parti communiste possède à la *Banque commerciale pour l'Europe du Nord* : ils s'y ajoutent.

Mais le P.C.F. tire encore des mairies qu'il occupe d'autres ressources financières. Ses municipalités subventionnent très largement des « œuvres sociales » et des « œuvres pour l'enfance » qui sont des filiales et des organismes annexes du Parti. Les terrains, les bâtiments, le matériel achetés, grâce à ces subventions, par de telles œuvres « privées » resteront en tout état de cause leur propriété, c'est-à-dire la propriété directe ou indirecte du P.C.F.

Les municipalités ont en outre un important budget consacré aux bibliothèques et aux fournitures scolaires (manuels, cahiers, etc.). Les commandes des 1.757 municipalités communistes vont toutes à des filiales du Parti : le C.D.P.L., les « Editions sociales », la « Société de presse et d'édition réunies », l'« Office français pour l'expansion du livre ». Le chiffre d'affaires ainsi réalisé approche deux milliards par an et représente, par le jeu des ristournes, plusieurs centaines de millions de bénéfice annuel.

Il existe également un « Centre de diffusion du film » communiste, qui vend ou loue appareils et films aux municipalités communistes. Nouvelle source de bénéfices alimentant le budget de Parti.

IV. — Les écrivains, les artistes, etc.

Ceux qui s'interrogent sur les raisons abstraites de la pénétration communiste dans les milieux intellectuels feraient bien, eux aussi, d'examiner les possibilités insoupçonnées qu'offre au P.C.F. en ce domaine, la gestion dictatoriale de 1.757 municipalités.

On dit que les intellectuels, écrivains et artistes qui « vont au communisme » ne sont ni corrompus, ni achetés. Nous n'en savons rien : c'est le secret des consciences. Ce que nous savons c'est

que le Parti communiste leur procure des *avantages matériels* considérables. On peut le constater sur bien des plans. On le remarquera avec précision sur le plan municipal.

Les bibliothèques municipales gérées par le Parti font d'importants achats de livres. Les auteurs choisis sont toujours des membres ou des amis du Parti. Il arrive que *l'Information municipale*, revue destinée aux maires et conseillers communistes, recommande impérativement l'achat de plusieurs exemplaires d'un même volume par chaque bibliothèque municipale, afin que les habitants de la commune ne soient pas obligés de le lire les uns après les autres...

Si l'on veut bien se souvenir qu'il existe aussi des bibliothèques de comités d'entreprise gérées selon les mêmes méthodes par la C.G.T., on se rendra compte que le Parti communiste a le pouvoir, sans aucune publicité commerciale, sans déboursier un sou de ses caisses, de faire vendre par simple décret de son bon plaisir 20 ou 30.000 exemplaires d'un ouvrage quelconque.

Quantité de sociologues et de philosophes qui analysent du dehors la séduction des intellectuels par la doctrine communiste ne se sont pas aperçus de ce phénomène dont l'importance est souvent décisive.

Mais un certain nombre d'écrivains l'ont parfaitement compris, et ils le montrent...

Il faudrait dire aussi comment le Parti communiste, toujours sans qu'il lui en coûte rien, assure des commandes aux architectes, aux peintres, pour la construction et la décoration de locaux « municipaux » qui d'ailleurs servent principalement aux organisations stalinienne. C'est le contribuable qui paye. Et c'est le Parti qui en tire profit.

V. — Conclusion

Ce trop rapide aperçu limite à quelques indications essentielles ce qui fournirait la matière d'un grand ouvrage. M. Brayance, M. Raymond Barillon, le R. P. Bigo, pour ne nommer qu'eux, s'ils poussaient leur recherche de ce côté, y rencontreraient la *réalité* communiste beaucoup plus sûrement que dans les abstractions idéologiques.

L'action communiste est forte principalement par son *organisation*, par le volume et la richesse de ses *moyens matériels*, et enfin, il faut le dire, par la *corruption*, au sens financier du terme, qu'elle exerce non pas toujours, mais chaque fois qu'elle y voit son avantage. Quand on parle du « plus riche parti de France », on ne fait pas une épigramme, on désigne l'un des ressorts essentiels de cette action politique.

Cette richesse, le Parti communiste est particulièrement apte à se la procurer en France même. Il l'a fait de 1942 à 1947, d'abord sous le couvert de la Résistance, ensuite par l'exploitation des ministères qu'il occupait. Depuis 1947, les municipalités constituent sa principale source autochtone de revenus. Raymond Guyot avait raison d'écrire qu'elles sont pour lui des « *points d'appui* » et des « *armes* ».

Cela ne signifie point que l'« aide » financière de Moscou soit tarie. Mais Moscou a toujours encouragé l'auto-financement des partis communistes vivant autant que possible sur le pays. Les municipalités sont pour le P.C.F. un pays conquis dont il tire un considérable élément de puissance. Il est important de le lui retirer : alors on verra diminuer d'autant ses prétendues « séductions idéologiques ».

Le Secrétariat de Staline

par Alexandre Barmine

Il y a trois âges dans l'histoire de l'humanité, dit un jour N. Boukharine qui aimait à plaisanter : le matriarcat, le patriarcat et le... secrétariat. Quelques années plus tard, le secrétariat devait priver du sens de l'humour son collègue du Politburo.

On est très peu renseigné sur le secrétariat clandestin qui, par son activité occulte, a si efficacement mis en œuvre les projets ambitieux de Staline, tout au long de trente années de pouvoir, et qui peut rendre à Malenkov les mêmes services. Aussi les moindres données sur ce chapitre méritent-elles d'être prises en considération.

Dans un livre paru en Amérique, Un qui a survécu (New-York, 1945), Alexandre Barmine, ex-dignitaire soviétique en exil volontaire, apportait le seul témoignage imprimé jusqu'à présent, que l'on sache, sur le secrétariat de Staline. L'auteur a vécu naquire à Paris, comme membre de la Représentation commerciale soviétique, avant de s'y réfugier en quittant son poste de Chargé d'affaires à Athènes en 1937.

Voici ce témoignage.

POSKREBYCHEV est en fait, ou était de mon temps, le chef du secrétariat personnel de Staline, et comme tel il occupait le poste officiel de chef de la Section secrète du Comité central. Auparavant ce poste avait été tenu par Tovstoukha, puis par Bratanovski. De plus Staline disposait d'une

douzaine de secrétaires personnels, chacun d'eux faisant des recherches et la correspondance du Patron dans un domaine particulier : affaires militaires et navales, commerce et industrie, agriculture, finance, affaires étrangères, presse et information internationales, appareil soviétique, appareil du Parti, etc.

Chacun de ces secrétaires personnels avait deux adjoints et à sa disposition, à toutes fins pratiques, l'appareil entier du Commissariat (ministère) correspondant à sa sphère d'activité. Ses rapports et ses avis étaient d'habitude beaucoup plus décisifs que ceux d'un Commissaire du Peuple ou ministre du gouvernement théorique. Officiellement toutefois, ces secrétaires portaient le titre de « collaborateur du Secrétaire du Comité central ». En groupe ils étaient désignés comme « Section secrète », curieux commentaire sur la nature d'un gouvernement unipersonnel.

Une autre section du secrétariat de Staline est sa correspondance personnelle, qui est énorme, avec les masses soviétiques. Je crois que la correspondance de Staline avec les gens du peuple dépasse celle d'aucun souverain ou gouvernant dans l'histoire. Un secrétaire spécial assisté de toute une équipe s'occupe de son courrier. Pas une seule lettre ne reste sans réponse et des milliers de réponses ont la signature manuscrite de Staline.

Puisque celui-ci est omniscient et omnipotent, chacun fait appel à lui, — les paysans collectivisés, les étudiants, les écoliers, les savants, les ingénieurs, les soldats, les ouvriers industriels,

tous demandent son avis sur des choses pratiques ou en matière de théorie marxiste-léniniste, de problèmes politiques, de questions scientifiques ou littéraires, et de cas personnels difficiles.

On lui envoie des projets techniques et scientifiques, des inventions, des ouvrages, des tableaux, des sculptures, des objets d'artisans, toutes sortes de choses. Les plaintes contre les dirigeants locaux du Parti et des Soviets, les directeurs d'usines, de fermes ou de bureaux, tiennent une place importante dans cette correspondance.

Une autre partie importante consiste en salutations personnelles et en expressions de bonnes intentions, souvent sous forme de vers ou de dons en nature. Henri Barbusse prétend que Staline lit lui-même la moindre de ces lettres. Ce serait Dieu en vérité s'il le faisait, mais il s'arrange pour donner cette impression aux masses.

Voici deux exemples rapportés par la *Pravda*. Une vieille paysanne de ferme collective, après avoir remercié le chef pour la vie heureuse menée sous son administration, le prie d'accepter son bien le plus précieux, une vache, en cadeau offert de tout cœur à son « camarade aimé ». La réponse du Kremlin, signée de la main même de Staline, remercie la vieille femme de son don généreux, explique qu'il n'a que faire de la vache et prie de la conserver en souvenir du camarade Staline.

Un ouvrier *stakhanoviste* décoré pour son travail à l'usine offre sa médaille, son bien le plus précieux, au chef, arguant que Staline est plus digne que lui de la porter. Le chef répond modestement : « Les médailles ne sont pas pour ceux qui sont déjà fameux de toute façon. Elles existent surtout à l'intention des plus dignes parmi les inconnus et qui méritent récompense de notoriété et d'honneur ».

Beaucoup des secrétaires personnels de Staline ont été de mes relations. Le principal, Poskrebychev, un petit homme rondlet, au teint vermeil, quelque peu chauve, dont j'ai fait connaissance en 1923 pendant des vacances à Marino, m'apprit à jouer au billard. Il a pris beaucoup d'importance et d'assurance pendant les quinze années où je l'ai connu.

Longtemps le secrétaire personnel chargé des cadres du Parti fut le vieux bolchévik et vieil alcoolique Selitski. Dvinski avait mission de surveiller le Guépéou. Grichine, qui eut charge des finances et du commerce extérieur à la Section secrète, fut transféré plus tard au Commissariat des Finances.

Hélène Stassova, qui elle-même avait été autrefois secrétaire du Comité central comme Staline, vieille militante de la période clandestine, fut chargée du Komintern, du Profintern, du Secours ouvrier international et des autres organisations internationales.

Radek s'occupa de la presse et de la politique internationales. Il était secondé par Tivel qui, un temps, fut à la tête du Comité révolutionnaire indien du Komintern, et plus tard fusillé comme ayant tenté d'assassiner Staline. Litvinov, après sa révocation du Commissariat des Affaires étrangères en mai 1938, remplaça, dit-on, Radek à la Section secrète pendant trois ans.

Tels sont les secrétaires que j'ai personnellement connus.

Certains des secrétaires de Staline s'élevèrent par la suite aux plus hautes positions de la hiérarchie. Mekhlis, chargé de la presse, devint directeur de la *Pravda* et ensuite vice-Commissaire à la Défense. Iéjov, autre secrétaire personnel, s'éleva au sommet du Guépéou, puis disparut au plus fort de sa puissance.

Le favori de Staline parmi ses secrétaires fut un tout jeune garçon brun nommé Kanner, pres-

que un enfant quand il vint à lui. Staline méprisait son propre fils aîné (Jacob), mais il aimait Kanner, ou du moins le chérissait comme un fils. Il fit de Kanner son secrétaire pour l'industrie alors que le jeune homme faisait encore ses études.

Après plus de dix ans de services confidentiels dévoués, Kanner demanda la permission de cesser, pour devenir ingénieur. Cette nouvelle créa une petite sensation. Staline refusa de le laisser partir.

Cela se produisit deux ou trois fois, à ma connaissance. Puis vint une autre et plus forte sensation : Staline céda et Kanner fut immatriculé à l'Académie industrielle. Un acte extraordinaire de grâce, en vérité.

Cependant Kanner gardait une place particulière dans le cœur du Patron, tout au cours de ses années d'études. Quand il eut passé son diplôme, encore relativement jeune, il reçut un des plus hauts postes au Commissariat de l'Industrie lourde, situation comparable à celle d'un président de la Bethlehem Steel Co. Il semblait une sorte de prince héritier dans la nouvelle aristocratie totalitaire. Ses capacités étaient réelles, d'ailleurs, et son brillant avenir paraissait assuré.

Kanner fut dénoncé durant la « purge » comme *ennemi du peuple* et disparut. Je crois que le seul crime du jeune homme avait été de discuter àprement avec Staline pour défendre certains directeurs de services contre des accusations fantastiques.

✱

Tels sont les souvenirs personnels d'Alexandre Barmine sur l'énigmatique secrétariat, pépinière de dirigeants soviétiques. Ils en évoquent exclusivement des aspects ou manifestations visibles ou avouables (autour et tout près du Kremlin, pas au dehors), car il y a le secret hermétique dans le secret relatif. Rappelons d'un mot l'histoire stupéfiante surgie et escamotée en 1938 au procès de Iagoda (chef du Guépéou), celle de l'armoire aux poisons, curieux accessoire d'un secrétariat politique. Sans doute en apprendra-t-on davantage quand d'autres fonctionnaires soviétiques en exil se décideront à dire ce qu'ils savent.

En effet il reste en Allemagne et ailleurs, sur plus d'un million de sujets soviétiques qui ont refusé de rentrer dans leur pays après la guerre, d'anciens subordonnés de Malenkov, de Mekhlis, de Iéjov, de Poskrebychev, pour ne nommer que des vedettes de l'équipe. Parmi eux, il peut s'en trouver qui feront des révélations intéressantes.

Le B.E.I.P.I., (n° 83) a publié dernièrement à propos des médecins moscovites taxés de terrorisme, un récit hallucinant de Mme N. Magus, assistante du professeur D. D. Pletniev condamné lors du procès de N. Boukharine. On y voit surgir le mystérieux Poskrebychev dans un rôle singulier, peu avant la mort de S. Ordjonikidzé. Ce redoutable secrétaire apparaît comme armé non seulement d'un stylo mais d'une seringue ou d'un instrument de ce genre. Depuis, Poskrebychev est un peu moins mystérieux car il a été nommé membre du Comité central du Parti, au congrès tenu à Moscou en octobre. Mais une information aussi mince ne satisfait pas la curiosité légitime.

Mekhlis est mort quelques jours avant Staline et Iéjov passe pour mort depuis 1938. Litvinov est mort le dernier jour de l'année 1951. On ne sait plus rien de Radek, condamné à vingt ans de prison « seulement ». Hélène Stassova a été « liquidée » en même temps que tous ses camarades de la « vieille garde » bolchéviste. Des autres secrétaires nommés par A. Barmine, personne en Occident n'a encore donné de nouvelles.

Staline et le sérum Bogomoletz

LA mort de Staline évoque bon nombre de questions difficiles à éclairer dans les extraordinaires conditions du secret hermétique où se calfeutre depuis des années le régime totalitaire. Mais au moins nous vaut-elle un commencement de réponse à la question tant débattue du sérum de longévité Bogomoletz, question si bruyamment posée devant le monde entier et même imposée par la publicité soviétique au lendemain de la guerre.

On se rappelle l'intérêt soulevé par la découverte du « physiologiste-pathologiste » de Kiev devenu fameux d'un jour à l'autre, et les vives controverses qu'elle a suscitées un peu partout. On sait moins la part très personnelle de Staline lui-même dans l'impulsion donnée en U.R.S.S. aux recherches de la science médicale en matière de longévité, ni le pourquoi, ni le comment.

Ayant abrégé prématurément l'existence de millions de ses sujets, Staline prit grand souci du problème de la prolongation de la vie humaine en général et de la sienne propre en particulier. Il ne recula devant aucun sacrifice, aux frais des peuples de l'U.R.S.S., bien entendu, et n'hésita devant aucune mesure draconienne pour mobiliser à son profit des élites savantes et ainsi arriver à ses fins. Il se fit le principal bénéficiaire des études et des expériences si coûteuses qui aboutirent au remède prestigieux et à son « lancement » théorique à travers le monde. Kalinine aussi, disait-on à Moscou, devait profiter du nouveau traitement.

Quand mourut Bogomoletz en 1946, à soixante-cinq ans, on expliqua que, pour telle ou telle raison, son sérum ne lui était pas applicable. Quand mourut Kalinine en 1946 également, on n'expliqua rien du tout. Maintenant que Staline est mort, le silence persiste. Quid du sérum A.C.S. ?

Alexandre Barmine, dans son livre de souvenirs cité d'autre part, a esquissé dans les grandes lignes l'histoire étonnante de la tentative entreprise dans l'Empire soviétique pour faire reculer la mort et prolonger... la vie de Staline. Histoire significative à plus d'un titre et qui surtout en dit long sur la mentalité des maîtres de l'U.R.S.S., sur les moyens et méthodes en vogue au soi-disant « pays du socialisme », enfin sur la condition des peuples qui subissent un tel régime. Les pages qui suivent sont extraites de ce livre.

**

LA manière fabuleuse avec laquelle un homme habitué au pouvoir absolu dépense les fonds de l'Etat selon ses propres désirs, en dissimulant ceux-ci derrière les intérêts du peuple hautement proclamés, est bien illustrée par l'histoire grandiose de l'Institut de Médecine Expérimentale. Même les Rockefeller ou les monarques du temps passé n'auraient pu organiser les ressources scientifiques d'un grand pays dans leur seul intérêt personnel. Et c'est pourtant, en un sens, ce qu'a fait Staline.

Staline approchait alors de la soixantaine, un âge où les hommes prudents deviennent sérieusement préoccupés de leur santé. Son ami Gorki était encore plus âgé et encore plus soucieux de son état. Aussi un beau jour la Pravda publia-t-elle un article de Gorki soulevant la question de préserver les hommes de la vieillesse et de la mort prématurée. En conclusion, il proposait de créer

à Moscou un Institut de Médecine Expérimentale dont le but principal serait de conduire des recherches relatives à la conservation et à la prolongation de la vie humaine.

Gorki soulignait qu'une telle entreprise allait être unique en son genre et que c'était seulement dans l'Union Soviétique qu'il y avait assez de considération pour la vie humaine et assez de ressources pour la création d'un tel Institut.

La proposition de Gorki fut aussitôt suivie d'une série d'articles enthousiastes signés de savants et de médecins. Plusieurs centaines de millions de roubles furent assignés par le gouvernement. Un vaste terrain près de Serebrianny Bor, un des endroits les plus choisis de la région de Moscou, fut réservé à l'Institut.

Les travaux de construction pour les laboratoires, les cliniques, les bibliothèques, les locaux résidentiels d'un très nombreux personnel, etc., commencèrent et se poursuivirent à une allure sans précédent. Moscou bourdonnait d'informations qui devaient faire époque.

Aux initiés, il était clair d'après l'urgence avec laquelle on poussait la construction et l'achèvement de l'Institut que son objet, la prolongation et la préservation de la vie humaine, était d'un intérêt primordial pour le chef lui-même. Ce ne fut pas simple accident si à la tête de l'Institut on voyait placés les médecins personnels de Staline, les professeurs Préobrajenski et Spéranski. Le fameux savant ukrainien, professeur Bogomoletz, fut aussi invité à prendre part aux travaux de l'Institut.

Alors quelque chose de nouveau eut lieu. Les journaux annoncèrent soudain que l'Académie des Sciences, institution considérable avec quantité d'immeubles et un budget annuel de centaines de millions, fondée à Saint-Petersbourg depuis deux cents ans et restée à Pétrograd et Léninegrad pendant vingt années de régime soviétique, allait être transférée en corps à Moscou.

La raison donnée, que l'Académie doit se trouver dans la capitale, semblait valable. Mais pourquoi cette idée n'était-elle venue à l'esprit de personne durant les vingt années précédentes ? Et pourquoi fallait-il dépenser une prodigieuse somme d'argent au déplacement gigantesque d'institutions, à la construction d'immeubles faisant double emploi, en un temps où les fonds et les matériaux de construction étaient si nécessaires à l'industrie soviétique, à l'armée, aux projets d'urbanisme pour Moscou surpeuplée, à mille et une entreprises plus urgentes ?

Il le fallait parce que les autorités les plus éminentes dans la médecine expérimentale, la physiologie, la biologie, l'endocrinologie, etc., qui travaillaient dans les instituts de l'Académie des Sciences à Léninegrad s'avéraient nécessaires au nouvel Institut. Des gens naïfs protestèrent mais furent bientôt discrètement réduits au silence.

Etant donné que les spécialistes du domaine médical ne pouvaient pas être aisément détachés de leurs laboratoires académiques, il fallut transférer à Moscou toute l'Académie, avec toutes ses sections, ses bibliothèques, ses instituts, ses musées, y compris même ses spécimens paléontologiques de grandes dimensions, et cela à frais énormes. Et d'autres millions allaient être dépensés pour élever de nouveaux bâtiments le long de la Moskva.

Malheureusement les obligations du professeur Bogomoletz comme président de l'Académie des

Sciences d'Ukraine exigeaient sa présence à Kiev, la capitale. On ne saurait invoquer aucune bonne raison pour déménager une Académie ukrainienne dans une capitale russe. Mais ce problème fut bientôt résolu.

Une filiale de l'Institut Expérimental de Moscou, en fait un nouvel Institut par sa taille, fut construit pour Bogomoletz et son personnel à Kiev. On aura une idée de l'atmosphère dans laquelle cette entreprise a été menée par les salutations à Staline publiées dans la presse à ce moment. Par exemple : « *Puissiez-vous vivre mille ans !* » s'exclamait le Comité central du Parti communiste turkmène, texte paru dans la *Pravda*. Et ceci, de Papanine, le fameux explorateur du Pôle Nord : « *Vous êtes immortel, notre Chef aimé ! Puissiez-vous vivre trois fois autant que vous avez vécu !* » Ce thème de la longévité du dictateur sera répété au cours des années suivantes dans des poèmes et des motions publiques.

Maintenant, de l'Institut de Médecine expérimentale pourvu des meilleurs savants de la Russie et dirigé par les médecins personnels de Staline, viennent les prescriptions pour le régime quotidien du Dictateur, sa diète et son programme d'exercices, tout ce qui peut contribuer à préserver sa santé et à prolonger sa vie. Et tandis que ces expérimentateurs bien payés travaillent fiévreusement à découvrir la clef de l'énigme de longévité, Staline attend patiemment. Il a conquis la Russie et règne sans partage sur 180 millions d'individus. Espère-t-il dominer la mort elle-même ?

Jusqu'à présent le résultat le plus important des recherches subventionnées par l'Institut de Médecine expérimentale est la découverte du fameux A.C.S., le sérum de rajeunissement, par le savant sus-mentionné Bogomoletz

Le Dr Martin Gumpert, médecin américain notoire, raconte d'une manière enthousiaste dans un livre récent (*Vous êtes plus jeune que vous ne le pensez*, New York, 1944) l'histoire de la découverte du Dr Bogomoletz. Il dit que, lors de l'occupation de l'Ukraine par les nazis, Bogomoletz et les membres de son Institut de Kiev décrit par le Dr Gumpert comme « un des plus modernes et perfectionnés de la Russie soviétique » furent évacués à Oufa dans l'Oural et continuèrent leurs travaux sans interruption pendant les années tragiques de la guerre. Le Dr Gumpert écrit :

« Quand les miracles du A.C.S. et les expériences de centaines de médecins russes seront confirmés... le Dr Bogomoletz rejoindra le rang des personnages héroïques qui ont modelé le destin de l'humanité pour le mieux. Des rapports dignes de foi ont relaté que Joseph Staline et M. Kalinine, le président âgé de l'Union Soviétique, sont parmi ceux qui bénéficient du sérum de Bogomoletz. Si la science, au stade critique actuel de l'histoire, pouvait protéger et prolonger la vie de nos leaders précieux et expérimentés, nous serions bel et bien à l'aube d'une ère nouvelle... »

Le Dr Gumpert ajoutait :

« Le 5 janvier 1944, le professeur Bogomoletz... gagna la distinction de Héros du Travail Socialiste ; il fut aussi décoré de l'Ordre de Lénine et de la Médaille d'or Faucille et Marteau... Son livre : *La prolongation de la Vie*, a été lu par des millions de citoyens soviétiques et joue probablement une part importante dans l'optimisme de défi qui mène les masses souffrantes de la Russie à la victoire... »

Les hôpitaux et les maternités de l'U.R.S.S. sont

encore à court de médicaments, d'antiseptiques, de gaze médicale, et manquent des conditions les plus rudimentaires pour soigner les maladies et panser les blessures. Des régions entières dévastées par la guerre sont privées d'hôpitaux et de moyens médicaux élémentaires ; celles qu'infeste la malaria sont dépourvues de quinine. Fournir le minimum de médecins, de précautions hygiéniques, d'alimentation convenable à la population, cesser de fusiller les gens, libérer douze millions d'êtres humains des camps de concentration, ce serait la meilleure méthode pour prolonger la vie humaine en Russie. Mais pas un homme ni une femme de ce pays n'oserait commenter ainsi l'histoire que je viens de dire.

ALEXANDRE BARMINE.

**

A cette histoire déconcertante, il y a aujourd'hui un épilogue inattendu que les successeurs de Staline nous livrent sans le vouloir dans le second bulletin de santé du jeudi 5 mars, diffusé par la radio de Moscou.

Chacun sait désormais, par un communiqué officiel, que « le traitement du camarade J. V. Staline (s'est poursuivi) sous la surveillance constante du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. et du gouvernement soviétique », innovation vraiment sans précédent. Et chacun a pu constater que les bulletins de santé, en cette occasion mémorable, ont décrit l'évolution des symptômes du mal avec une minutie insolite, comme pour prendre à témoin le corps médical universel.

De même s'y trouve exceptionnellement détaillé le traitement appliqué au malade, dans le second bulletin qui dit notamment : « Les mesures médicales prises au cours de la journée du 4 mars ont consisté à introduire de l'oxygène, des composés camphrés, de la caféine et du glucose. Pour la deuxième fois des sangsues ont été utilisées afin de retirer du sang ».

Or la maladie de Staline était la même que celle d'un stalinien français à propos duquel tous les organes du communisme international ont mené grand tapage sous prétexte que la science soviétique seule, « la plus progressiste du monde », était capable de le soigner.

Et voici que pour le génialissime Staline en personne, les savants thérapeutes de l'U.R.S.S., « sous la surveillance constante du Comité central du Parti communiste », appliquent (avec raison, d'ailleurs) des remèdes qu'eussent employés nos meilleurs médecins de quartiers, utilisent des sangsues tout comme nos excellents médecins de campagnes, des sangsues dont se servaient déjà les Grecs et les Romains ? C'était bien la peine assurément d'incarner le gouvernement.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Une biographie de Staline

LES nouveaux livres sur l'U.R.S.S. abondent, la plupart mauvais, d'aucuns insignifiants et certains pernicious. Dans cet ordre d'idées, trois fâcheuses biographies de Staline ont récemment paru coup sur coup. L'une, signée Yves Delbars, pleine de vulgarités affligeantes, voire d'inventions saugrenues. La deuxième de Nicolas Basseches, bâclage journalistique où les cancans, les on dit, les interprétations arbitraires se mêlent à l'information courante. Enfin celle d'Isaac Deutscher qui plaide pour le stalinisme sous des apparences trompeuses de sérieux et d'objectivité. Ce der-

nier livre est le plus dangereux car propre à faire le plus de dupes. Mains journaux bien-pensants n'y ont rien trouvé à redire et en ont fait l'éloge, Le Rassemblement entre autres. Aussi en donnons-nous ci-après une critique exceptionnellement étendue qui vaut en outre pour beaucoup d'autres ouvrages d'inspiration analogue. Car de tels livres exercent la pire influence défaitiste sur la pensée politique en Occident, comme on l'a vu à l'occasion du pénible concert de louanges, d'hommages et de condoléances enregistré après la mort de Staline.

LA parution du premier ouvrage complet sur Staline, depuis Souvarine (1939) et Trotski (1941), a de l'importance. C'est le premier à poursuivre l'histoire de Staline, à travers l'ère du pacte germano-soviétique, la deuxième guerre mondiale, Téhéran-Yalta-Potsdam, jusqu'à la consolidation du pouvoir soviétique en Europe orientale. Il est fondé sur des recherches étendues et semble au premier abord écrit dans un esprit d'objectivité exempt de passion. L'analyse révèle cependant que ce livre, quoiqu'il utilise des matériaux critiques, constitue la plus adroite apologie de la politique intérieure et extérieure des Soviets publiée depuis des années.

Les membres naïfs du parti et peut-être la presse communiste protesteront contre le fait que Deutscher consigne quelques-uns des traits les plus brutaux du caractère et des actions de Staline, mais les sympathisants sophistiqués, les libéraux totalitaires et les crypto-staliniens feront bon accueil à ce livre. Son ton pseudo-critique et le fait qu'il longe la ligne officielle du parti, joints à son astucieuse déformation de l'histoire, en font le livre le mieux fait pour égarer l'opinion publique occidentale.

Les spécialistes auront tôt décelé la masse d'inexactitudes, la suppression de faits-clés et les habiles subterfuges qui confèrent à l'ouvrage son caractère pernicieux. Mais si le public n'a pas les informations nécessaires pour l'apprécier dans sa vraie perspective, cette biographie de Staline peut faire un mal incalculable.

Technique et position générale de l'auteur

1. M. Deutscher désarme le lecteur par ses fréquentes références à des faits défavorables au régime soviétique et à Staline personnellement, établissant ainsi d'emblée son « objectivité ». Mais lorsqu'on examine soigneusement ces aveux, il devient évident que Deutscher :

(a) se limite aux épisodes ayant reçu une trop large publicité dans de nombreux ouvrages pour pouvoir être passés sous silence; (b) restreint la portée de chaque fait défavorable par des « si », des « mais » ou des « peut-être »; (c) offre des parallèles historiques spécieux pour justifier ou minimiser l'importance des faits défavorables; (d) supprime un élément-clé dans chaque situation quand il pense pouvoir s'en tirer. Dans l'analyse détaillée qui suit, on trouvera quelques exemples de cette technique.

2. Sa bibliographie comprend nombre de sources non-soviétiques et de littérature soviéti-

que officielle. Pourtant ici encore Deutscher n'utilise généralement que la littérature non-communiste très connue (par exemple, Churchill, Byrnes, Perkins, Sherwood). Mais s'il traite du développement de la révolution et de l'ascension de Staline, un très petit nombre de ses sources seulement sont non-communistes. Une histoire de l'Allemagne de 1918 à 1945 qui accepterait les sources nazies comme suffisantes pour l'histoire de la République de Weimar et des éléments antinazis dans la société allemande, serait à n'en pas douter jugée au plus haut point partielle. Une biographie de Staline qui n'utilise pas l'énorme masse de documents russes non-communistes mais accepte soit la version soviétique classique, soit la version de Trotski — comme le fait Deutscher — est également déformée.

3. L'analyse révèle que la biographie en question est fondée sur :

(a) une relation historique déformée de la révolution russe;

(b) une fausse image de la nature de la résistance russe au régime communiste dans les premières années du pouvoir soviétique;

(c) une version émasculée du prix dont le peuple russe a payé l'expérience de Staline pendant la collectivisation, l'industrialisation, la famine, les « épurations »;

(d) un seul paragraphe consacré à l'ensemble du problème du travail forcé en Union Soviétique;

(e) la suppression voulue de tout l'ensemble des écrits de Staline qui constituent sa doctrine de la révolution mondiale (voir *Historicus, Stalin on Revolution*, Foreign Affairs, janvier 1949);

(f) une échappatoire quant à l'Internationale communiste;

(g) un exposé très incomplet des efforts de Staline pour parvenir à un accord avec Hitler;

(h) une version déformée du rôle de Moscou dans la guerre d'Espagne;

(i) un exposé partiel de la crise tchécoslovaque et des entretiens anglo-franco-russes du début de 1939, qui met Staline du côté des anges en passant sous silence toutes les preuves du contraire;

(j) une interprétation à la Pierre Cot des relations entre Staline et l'Occident au cours de la dernière phase de la seconde guerre mondiale, qui fait de Staline le partisan sincère d'une entente durable entre les Trois Grands;

(k) un exposé de la soviétisation de l'Europe de l'Est, qui présente l'Union Soviétique comme le champion du progrès social en omettant l'his-

toire de la suppression des partis paysan, socialiste et libéral dans ces pays ;

(1) un argument final selon lequel la lutte entre les mondes communiste et occidental (entre « socialisme » et « capitalisme » dans la terminologie de Deutscher) « n'est plus continue qu'au sens historique et philosophique le plus large » ; et que par conséquent rien dans la nature du stalinisme n'empêche « des ententes internationales aussi pragmatiques qu'une division en zones d'influence, par laquelle l'Etat socialiste (c'est-à-dire l'Union Soviétique) renforce la position du capitalisme dans une partie du monde, pourvu qu'en échange il lui soit permis de renforcer la sienne dans l'autre partie ».

Ce dernier argument est, bien entendu, en substance un appel au monde occidental — et principalement aux lecteurs libéraux et socialistes — pour qu'il oublie ce que Staline et ses disciples ont écrit, dit et fait depuis vingt-cinq ans, et se prépare à un nouveau plan de concessions qui nous apporterait la paix comme en 1938.

I. — La Révolution russe

Pour étayer sa thèse selon laquelle la prise du pouvoir par les bolcheviks, en novembre 1917, exprima la volonté du peuple russe. Deutscher fausse les faits concernant la révolution populaire de mars 1917 et le rôle du gouvernement provisoire démocratique de mars-novembre 1917. En voici quelques exemples :

1. Deutscher dit que la révolution de mars « avait été stimulée et aidée par une révolution de palais dans laquelle une partie de la cour, les chefs des classes moyennes libérales et la diplomatie anglaise agirent ensemble contre le tsar » (p. 113).

Cette théorie, popularisée à l'intention des étrangers crédules par Trotski dans son *Histoire de la révolution russe*, n'a aucun fondement dans les faits. Toutes les histoires objectives de cette époque, y compris les premières relations soviétiques, reconnaissent la nature populaire de la révolution de mars qui, comme Lénine l'écrivait dans la *Pravda* du 20 avril 1917, fit de la Russie « le pays le plus libre du monde ».

2. « Les titres constitutionnels du gouvernement étaient douteux ; il était formé sur l'initiative de quelques membres de la dernière Douma, ce pseudo-parlement discrédité qui avait par-dessus le marché été dissous par le tsar » (p. 114).

Le lecteur ne se douterait jamais en lisant cela que la dissolution de la Douma ordonnée par le tsar fut le dernier acte de celui-ci avant l'abdication ; qu'il vint le 12 mars 1917, quand la révolution battait déjà son plein ; que le 15 mars, Nicolas II signa l'acte d'abdication présenté par deux délégués de la Douma envoyés à son quartier-général ; que les membres du gouvernement provisoire avaient déjà été choisis par un comité représentant la Douma et le Comité exécutif des Soviets. Le propos de Deutscher est ici de déprécier le gouvernement provisoire qui, malgré tous ses défauts, fut ce qui, dans l'histoire russe, se rapprochait le plus d'un gouvernement démocratique représentatif.

3. « En l'absence d'institutions parlementaires (les Soviets) étaient les organes les plus larges et les plus représentatifs que la Russie possédait en 1917 » (p. 114).

Faux. Peu de temps après la révolution de mars, des élections municipales eurent lieu dans

toute la Russie au scrutin secret sur la base du suffrage universel.

4. « Lénine arrangea ce voyage (de Suisse en Russie à travers l'Allemagne, en avril 1917) par l'intermédiaire des socialistes français, suisses, suédois et allemands connus... A son arrivée, personne ne lui fit de reproche sur ce voyage... C'est seulement plus tard, quand l'influence de Lénine commença à grandir, que le « wagon plombé » fut utilisé par quelques-uns de ses adversaires pour accuser les bolcheviks de liaison infâme avec l'Etat-major général allemand » (p. 119).

Faux sur tous les points.

(a) Le voyage à travers l'Allemagne fut organisé par Parvus (ancien socialiste ayant servi pendant la guerre comme agent allemand) en collaboration avec Erzberger, alors chef de la propagande militaire allemande, le comte Brockdorff-Rantzau (plus tard ambassadeur en Russie) et le comte Maltzan, avec l'entière approbation de l'Etat-Major général allemand. (Voir les mémoires des généraux Ludendorff et Hoffman) ;

(b) Romain Rolland, écrivain pacifiste et plus tard pro-communiste, fut assez troublé par le voyage de Lénine à travers l'Allemagne impériale pour refuser de l'accompagner à la gare à son départ de Suisse ;

(c) Le 17 avril 1917, lendemain de l'arrivée de Lénine à Pétrograd, les marins de la Seconde Flotte de la Baltique votèrent une résolution condamnant Lénine pour avoir accepté l'aide allemande. Des meetings furent tenus dans les casernes de certains régiments de Pétrograd (Volynski, Moskovski et Préobrajenski) qui avaient été à la tête de la révolte contre le tsar, demandant au gouvernement provisoire d'ordonner une enquête sur le voyage de Lénine. De plus, étudiants et blessés de guerre manifestèrent devant le quartier général de Lénine, portant des placards « Lénine et Cie, retournez en Allemagne ». Ces événements eurent lieu aussitôt après l'arrivée de Lénine. Ce sont des faits historiques parfaitement établis.

5. Deutscher prétend que, dès juin 1917, « généraux monarchistes, ligues d'officiers patriotes, associations d'anciens fonctionnaires et de petits bourgeois cadets... se disposaient à briser la marée montante du bolchévisme par la violence. Les chefs socialistes modérés étaient intimidés et jouaient vaguement avec l'idée qu'une telle réaction écraserait leurs rivaux de gauche » (p. 127).

Faux. La seule tentative de coup d'Etat de droite (Kornilov) eut lieu en septembre, après le soulèvement bolchéviste de juillet, et rencontra l'opposition « des chefs socialistes modérés » autant que celle des bolcheviks.

6. Le récit que fait Deutscher du soulèvement de juillet 1917 à Pétrograd, absolvant les chefs bolchévistes de toute complicité (pp. 126-130), va à l'encontre des faits, y compris des comptes rendus soviétiques postérieurs. Il affirme que les dirigeants bolchévistes ne voulaient pas prendre part à la révolte de juillet et pressaient les manifestants à se disperser. En fait, nous tenons d'un écrivain soviétique, Demian Biedny, que Staline lui-même dit aux marins de Cronstadt de venir manifester avec leurs fusils.

7. Deutscher affirme que Lénine était disposé à faire jouer au parti bolchéviste le rôle « d'une opposition constitutionnelle légale dans les limites des Soviets », à condition que les partis socialistes rompiennent « leur association » avec les libéraux et « prennent les rênes du gouvernement » (p. 133).

Les écrits de Lénine datant de cette époque montrent assez clairement que nulle proposition de ce genre n'a jamais été faite de bonne foi ; que Lénine visa toujours à assurer à son parti le monopole du pouvoir. La version de Deutscher veut justifier la prise du pouvoir par les bolcheviks et la suppression impitoyable des partis socialiste-révolutionnaire et social-démocrate.

8. Deutscher affirme, au sujet du Préparlement convoqué par Kérénski en automne 1917, que « le gouvernement lui-même devait nommer ses membres » (p. 136).

Faux. Les membres des quatre Doumas, les *zemstvos* locaux, et tous les partis politiques à l'exception des bolcheviks qui boycottèrent le Préparlement, étaient représentés. Ce ne fut pas le gouvernement qui les nomma.

9. L'auteur parle de la veille du soulèvement bolchéviste comme d'une « course entre la révolution et la contre-révolution » (p. 137).

Il fait ainsi du gouvernement provisoire légal et démocratique, né de la révolution de mars, la « contre-révolution », et des bolcheviks qui en complotaient alors le renversement, « la révolution ». Dans la suite du livre, tous les actes implacables de la dictature bolchéviste deviennent l'œuvre de la « révolution ».

II. — Consolidation du pouvoir soviétique

Pour conférer à tous les excès communistes la marque de la nécessité historique et de la validité « révolutionnaire », Deutscher présente une image complètement fautive (a) de ce que furent les opposants au régime soviétique à ses débuts ; (b) de la façon dont la terreur en vint à servir d'instrument de la politique soviétique ; (c) des moyens employés pour consolider la dictature.

1. Dans les premiers temps de la domination soviétique, Deutscher trouve que le parti bolchéviste avait « une conscience aiguë de son unité avec le peuple, de la profonde harmonie entre ses propres objectifs et les souhaits et les désirs de la masse... Dans cette phase historique, le Parti révolutionnaire est dans le vrai sens démocratique... Les dirigeants font implicitement confiance à la masse de leurs partisans plébéiens... Ils ont la volonté et même l'ardent désir de soumettre leur politique au débat public et d'accepter le verdict populaire » (p. 146).

A l'appui de cette thèse, Deutscher est contraint de présenter une version parfaitement malhonnête de ce qui se passa après la prise du pouvoir par les bolcheviks. Ainsi :

2. « Il fallut du temps avant que la révolution, à force de cruelles expériences de guerre civile, effaçât ses larmes, cessât de croire aux promesses de ses ennemis et apprit à agir avec cette résolution fanatique et acquit quelques traits nouveaux repoussants auxquels elle dut pourtant sa survivance » (p. 149). « Cet esprit libertaire de la révolution survécut quelque temps après que la guerre civile eut atteint son point culminant, c'est-à-dire environ la moitié de l'année 1920 » (p. 178).

Faux. Voici quelques-unes des mesures que prit le régime soviétique au cours des premiers mois de son existence, avant la guerre civile :

(a) La liberté de la presse fut abolie en novembre 1917.

(b) La Tchéka, police secrète soviétique, précurseur du M.V.D., fut instaurée en décembre 1917.

(c) Les corps municipaux démocratiquement élus furent dissous en décembre 1917.

(d) Le Soviet pan-russe des Paysans fut dissous en 1917.

(e) L'Assemblée constituante, élue au scrutin secret sur la base du suffrage universel, fut dissoute en janvier 1918.

(f) Les syndicats ouvriers indépendants furent supprimés.

(g) La liberté de parole et de réunion fut abolie.

(h) Une terreur collective fut déclenchée contre tous les opposants au régime, socialistes, libéraux, conservateurs sans distinction, en 1918-1920, époque que Deutscher prétend avoir encore été la phase « libertaire » de la révolution.

3. Dissolution de l'Assemblée constituante. L'auteur donne délibérément au lecteur la fautive impression que les élections furent tenues avant la prise du pouvoir par les bolcheviks. « L'Assemblée, élue sur la base d'une loi qui avait été élaborée sous Kérénski, ne reflétait sans doute pas le changement dans l'état d'esprit du pays qui s'était produit à la veille de la révolution d'Octobre » (pp. 154-155).

(a) Les élections furent tenues dans la seconde moitié de novembre, après la prise du pouvoir par les bolcheviks. Aucun parti politique ne contesta la loi électorale. Les bolcheviks eux-mêmes avaient demandé des élections aussi proches que possible. (Voir l'article de Staline dans la *Pravda* du 5 novembre 1917).

(b) Deutscher ne dit pas les résultats des élections, car cela ne cadre point avec son assertion que la majorité du peuple soutenait Lénine et que les adversaires de celui-ci étaient des réactionnaires. En fait le parti socialiste-révolutionnaire obtint une nette majorité (près de 21 millions de voix sur 36 millions de suffrages exprimés). Cela ne servirait pas le propos de Deutscher de révéler que la majorité vota pour un parti anticommuniste progressif.

(c) Il laisse entendre que le refus de l'Assemblée d'endosser le programme bolchéviste fut la raison, plutôt que le prétexte formel, de sa dissolution. Le véritable problème était simple : où allait résider le pouvoir, dans le parti communiste qui s'en était emparé, ou dans un corps législatif élu par le peuple ? Les baionnettes de Lénine fournirent la réponse.

« L'Assemblée était incapable de rallier à sa défense une fraction quelconque de la population » (p. 155).

(d) Faux. Une manifestation populaire en faveur de la Constituante fut organisée dans les rues de Pétrograd, où défilèrent des milliers d'ouvriers et d'étudiants. Elle fut dispersée par les mitrailleuses des bolcheviks. Plus de cent hommes et femmes furent tués.

(e) Après la dissolution, la guerre civile éclata ouvertement — comme Pavait prédit Lénine — et des Russes, de Samara sur la Volga à Vladivostok sur le Pacifique, combattirent contre Lénine sous la bannière de l'Assemblée constituante.

4. La terreur. « Le 30 août Lénine fut blessé et deux autres chefs bolchévistes, Ouriski et Volodarski, furent assassinés par les socialistes-révo-

lutionnaires. Les bolcheviks répliquèrent officiellement par des représailles en masse ; leur propre défense fut au moins aussi sauvage que l'attaque dont ils étaient l'objet » (p. 158).

La version que donne Deutscher de la terreur est en contradiction flagrante avec l'histoire soviétique officielle. Dès décembre 1917 — huit mois avant l'assassinat d'Ouritski (qui, soit dit en passant, fut tué parce qu'il était le chef de la police secrète de Pétrograd, ce que Deutscher ne mentionne pas), le chef de la Tcheka Dzerjinski déclara : « Nous n'avons pas besoin de justice maintenant... Je demande que soit levé le glaive révolutionnaire qui en finira avec tous les contre-révolutionnaires. Nous devons agir non pas demain mais aujourd'hui, immédiatement ! » Dans les mois qui suivirent, Lénine appela en termes vigoureux à une « terreur massive et impitoyable contre les koulaks, les prêtres et les gardes blancs », et il institua la pratique de l'exécution globale des otages. Une semaine avant l'attentat contre Lénine qui, selon Deutscher, déclencha les « représailles » des Soviets, un haut fonctionnaire de la police secrète soviétique écrivait dans les *Izvestia* que « abattre tous ceux qui ont été blessés en prenant part à la bataille contre nous, c'est la loi de la guerre civile ».

5. « La Légion tchécoslovaque... fit cause commune avec les gardes blancs » (p. 161).

Faux. La Légion tchèque, organisée sur l'initiative de Masaryk et de Bénès, aida l'armée populaire de l'Assemblée constituante et à aucun moment ne soutint les Blancs. C'est là un exemple typique de la technique de déformation systématique qu'emploie l'auteur pour supprimer tous les témoignages sur l'opposition populaire et démocratique au régime soviétique.

6. Dans sa relation de la révolte de Cronstadt contre la dictature de Lénine, en mars 1921, Deutscher parle d'imaginaires « sympathisants des gardes blancs » ayant pris part aux combats (p. 179).

Faux. Cronstadt fut une révolte des mêmes marins de la Baltique qui avaient porté Lénine au pouvoir en 1917. Deutscher ne dit pas davantage que de nombreux ouvriers de Pétrograd traversèrent le golfe de Finlande sur la glace pour se joindre aux marins de Cronstadt ; que Trotski dut désarmer la garnison de Pétrograd parce qu'elle sympathisait avec les marins ; que la révolte fut finalement réprimée par des cadets communistes triés sur le volet, ayant derrière eux les mitrailleurs de la Tcheka.

La révolte de Cronstadt est assurément le chapitre isolé le plus embarrassant de la période initiale de l'histoire soviétique. Un livre sur ce sujet intitulé *Russia's Third Revolution* sera publié en Angleterre. Les faits essentiels sont connus de tous les spécialistes des affaires russes, y compris Deutscher.

III. — Politique intérieure de Staline

En traitant des mesures de Staline qui causèrent les plus grandes souffrances au peuple russe (collectivisation forcée, liquidation des « koulaks », travail forcé, etc.), l'auteur fait de Staline l'instrument d'une loi du déterminisme révolutionnaire qui se situe au-dessus de tout critère de responsabilité politique et morale. Ainsi :

1. « Ce ne fut ni la faute ni le mérite de Staline de n'avoir pas réussi à tenir le milieu de la route et d'avoir été constamment obligé d'abandonner la

« sécurité » pour les plus dangereuses aventures. Les régimes révolutionnaires ne tolèrent pas le juste milieu, ni le « bon sens ». Ceux qui, dans une révolution, veulent garder le milieu de la route sentent d'habitude le sol se dérober sous leurs pieds » (p. 237).

Cette large formule peut couvrir n'importe quoi. Ainsi, en ordonnant la liquidation des koulaks et la collectivisation forcée de 25 millions d'exploitations paysannes, Staline « jusqu'au dernier moment recula devant l'action et il n'avait aucune idée de la violence et de l'étendue qu'elle atteindrait » (p. 254).

Il n'est que de lire les discours de Staline datant de cette époque (voir *Problèmes du léninisme*, Paris, 1938-1939), pour constater que c'est complètement inexact. Staline entreprit délibérément d'éliminer le paysan individuel pour des raisons politiques qu'il a définies avec une franchise et une clarté parfaites. Il ne fut pas « emporté par la force du mouvement » (p. 258). Il savait ce qu'il voulait et le fit.

2. Selon Deutscher, le programme stalinien d'industrialisation et de collectivisation « fit entrer à l'école des dizaines de millions d'illettrés et leur fit apprendre à lire et à écrire » (p. 236).

Jamais une prétention de ce genre n'a été formulée même par les historiens soviétiques ; rattacher l'offensive contre les paysans au programme éducatif des Soviets, c'est là quelque chose de nouveau. Quant aux « millions d'illettrés » que Staline envoya à l'école, voir *Workers before and after Lenin* par Manya Gordon (Dutton 1941, pp. 421-432), qui démontre que le plus grand progrès vers la suppression de l'analphabétisme fut fait en Russie entre 1905 et 1917 ; qu'au rythme où évoluait la Russie impériale pendant cette période, l'instruction élémentaire universelle eût été réalisée dans la plus grande partie de la Russie en 1922. La fausse idée qui veut que la Russie présoviétique ait été une nation d'analphabètes et de demi-sauvages est un argument de prédilection du sympathisant communiste pour justifier les actions les plus brutales du régime stalinien.

3. « Nous avons vu comment Staline avait été poussé à la collectivisation par le danger aigu de famine qui menaçait en 1928 et 1929 » (p. 257).

Faux. Les communistes opposés à la collectivisation outrancière, avec à leur tête Boukharine et Rykov, étaient partisans d'encourager les paysans capables à développer leurs exploitations, et prédisaient que la collectivisation forcée aboutirait à la famine. Staline n'était pas poussé par le danger de famine mais par la crainte que si la Russie devenait un pays de paysans individuels prospères la dictature communiste ne pourrait y survivre. Il l'a expliqué clairement dans ses écrits et dans sa polémique contre Boukharine, Rykov et autres.

4. « Le travail forcé, au sens strict du mot, fut imposé aux paysans qui avaient eu recours à la violence en résistant à la collectivisation... Au milieu de la famine et de la misère qui régnaient au début des années 1930, on méprisa les clauses qui prévoyaient leur protection. La « rééducation » dégénéra en travail forcé, terriblement coûteux en vies humaines, ce fut la marque la plus noire de la seconde révolution » (p. 267).

C'est le *seul* contexte dans lequel Deutscher discute le travail forcé. On a là un des exemples les plus frappants de sa technique de déformation et de demi-vérité :

(a) En ordonnant la liquidation des koulaks comme classe, Staline condamna des millions de paysans au travail forcé, qu'ils eussent eu ou non « recours à la violence en résistant à la collectivisation ». Un apologiste nazi pourrait presque écrire, dans un ordre d'idées analogue, que la « déportation dans les camps d'extermination ne fut imposée, au sens strict du mot, qu'à ceux des Juifs qui résistaient à l'application de la loi raciale ».

(b) On laisse au lecteur l'impression que cette « marque la plus noire » appartient au passé. Le texte de Deutscher ne permet pas de conclure que des camps de travail forcé existent toujours en grand nombre, comptant, d'après les estimations les plus modérées, plusieurs millions de détenus, en dehors des paysans qui y furent déportés il y a plus de quinze ans. Nulle part ailleurs Deutscher ne fait allusion à la vaste institution du travail forcé, qui demeure un des piliers de la structure économique soviétique.

(c) Ayant présenté ce tableau fondamentalement faux et trompeur, Deutscher donne la preuve de son « objectivité » en parlant du « travail forcé » et de la « marque la plus noire de la seconde révolution ». Mais derechef et aussitôt il fait cette réserve que cela avait lieu « au milieu de la famine et de la misère » de l'époque, sans faire remonter cet état de choses à sa source, c'est-à-dire à la politique de collectivisation forcée de Staline.

5. A propos du programme d'industrialisation Deutscher prétend que les « vieux techniciens » persistèrent dans une attitude défaitiste qui les conduisit à gêner ou même à saboter les plans économiques » (p. 268).

Attribuer les insuffisances de l'industrialisation au « sabotage », c'est écrire l'histoire à la manière des sinistres procès mis en scène à Moscou.

6. Comme conséquence de l'industrialisation, « les autres nations continentales, qu'enviait la Russie quelques années plus tôt seulement, étaient maintenant loin derrière » (p. 270).

Aucun économiste soviétique n'a prétendu, durant cette période, que la Russie eût laissé loin derrière elle les nations industrielles avancées dont l'Allemagne était le principal exemple sur le continent. En outre Deutscher trouve moyen de décrire l'industrialisation, la construction de grandes centrales d'énergie, d'usines, etc., sans faire état du rôle important joué par les ingénieurs américains, allemands, suédois et autres, ainsi que par l'équipement étranger.

7. Après avoir comparé « le sang et la boue » de la révolution industrielle anglaise au programme d'industrialisation de Staline, Deutscher ajoute que Staline pouvait à bon droit affirmer « que son système était au moins exempt de la pire et plus cruelle sottise dont étaient affligés les pays avancés de l'Ouest », c'est-à-dire que des surplus de denrées ne sont jamais détruits en Union Soviétique (p. 272). « Ici, en U.R.S.S. — Deutscher cite avec approbation Staline — ceux qui se rendaient coupables de tels crimes seraient envoyés dans un asile d'aliénés. »

Ainsi l'énorme prix en vies humaines du premier plan quinquennal, le déracinement de millions de personnes, les déportations dans les camps de travail forcé et l'instauration d'un système de servage industriel, tout cela est ici rationalisé en l'assimilant à la folie occasionnelle de destruction des récoltes excédentaires. C'est bien là ce que Koestler a surnommé du « babbittisme » de gauche.

8. Deutscher reconnaît que l'espèce stalinienne de « socialisme » diffère de sa variété occidentale « à cause de la dégradation à laquelle il soumettait certaines couches de la communauté » (p. 272) et parce qu'à la différence du socialisme occidental, il prône le recours à la force. Mais la force fut aussi employée, dit Deutscher, pendant la révolution anglaise et la révolution française, la guerre de l'Indépendance et la guerre civile américaine. (p. 273).

Que pourrait-il y avoir de plus « objectif » ? Les hommes de Bunker Hill firent usage de la force contre les soldats anglais ; les détachements répressifs du N.K.V.D. firent usage de la force contre les villages qui résistaient à la collectivisation. La force fait partie de la société, aucun progrès n'est possible sans elle. La formule de Deutscher est apparemment inattaquable... Elle réchauffera le cœur de tout sympathisant communiste.

9. « Contrairement aux Jacobins, les bolcheviks n'exécutèrent pas leurs Girondins... Martov, Dan, Abramovitch purent quitter la Russie ou furent exilés lorsque leur parti fut banni » (p. 275).

Pour chaque « girondin » russe (c'est-à-dire opposant non-réactionnaire au régime) épargné, des centaines furent exécutés, fait que Deutscher connaît parfaitement. La poignée d'hommes qu'il mentionne étaient des mencheviks de gauche qui furent épargnés parce qu'à l'époque ils étaient favorables à la reconnaissance de l'Union Soviétique et au front uni, et qu'ils étaient plus utiles vivants en Europe qu'exécutés en Russie.

10. A la suite de l'assassinat de Kirov en décembre 1934, « le traitement des prisonniers politiques subit un changement radical. Jusque-là il n'avait pas été différent de celui qui leur était accordé au temps des tsars. Les criminels politiques avaient joui de certains privilèges et avaient eu la possibilité de se cultiver et même de faire de la propagande politique » (p. 284).

Faux. A l'exception d'un nombre relativement infime de communistes dissidents, les prisonniers politiques en Union Soviétique n'avaient aucun des privilèges dont jouissaient les révolutionnaires sous le tsarisme. Ils étaient généralement traités comme des criminels de droit commun ou pis encore.

11. A propos des grandes épurations de 1935-1938, Deutscher écrit que « ce conflit n'était pas propre à la révolution russe. Il réapparaît dans toute révolution et même dans toute croyance religieuse » (p. 286).

Aussi fallacieux que la comparaison qu'a faite Deutscher entre le recours à la force des Américains pendant la guerre de l'Indépendance et les moyens de répression massive employés par un régime totalitaire.

IV. — Politique étrangère de Staline

1. « Il (Zinoviev) avait aussi à sa disposition la caisse de l'Internationale, à laquelle le Parti russe était le seul à verser de grandes sommes et dont dépendaient jusqu'à un certain point quelques partis européens » (p. 221).

Il a été trop écrit, dans les récentes années, sur les relations entre le Kremlin et le Komintern (Borkenau, Angelica Balabanov, Ruth Fischer, Gitlow, etc.) pour que ce langage ambigu soit jus-

tifié. En dépit de tout ce que l'on sait, Deutscher cherche à donner l'impression que l'Internationale communiste était une association volontaire de partis égaux. Il serait intéressant de savoir quels partis communistes européens, selon Deutscher, ne dépendaient pas « jusqu'à un certain point » de Moscou.

2. Deutscher laisse entendre qu'en 1926-1927 Staline abandonna plus ou moins le programme léninien de révolution mondiale. « La Russie bolchéviste rentrait dans sa coquille, repaissant ses yeux des perspectives du socialisme dans un seul pays » (p. 235).

Aucun lecteur ne se douterait qu'à ce moment Staline écrivait que « la révolution d'Octobre infligea une blessure mortelle au capitalisme mondial, blessure dont il ne se relèvera jamais... L'ère de l'écroulement du capitalisme a commencé » (*Pravda*, 6-7 novembre 1927). Durant toute la campagne sur le « socialisme dans un seul pays », Staline mit toujours l'accent sur le fait que la Russie était en voie d'être renforcée comme bastion de la future révolution mondiale, que la consolidation du pouvoir soviétique en Russie n'était qu'un moyen pour atteindre un but plus vaste.

3. En discutant le septième Congrès du Komintern (1935), Deutscher écrit que « tous les théories, mots d'ordre et recettes tactiques à la mode depuis 1928 — selon lesquels fascisme et démocratie étaient jumeaux, défense de collaboration avec les chefs sociaux-démocrates, etc. — furent tranquillement relégués dans les greniers du Komintern » (p. 329).

Assez vrai, jusque-là. Mais Deutscher passe sous silence l'élément essentiel du tableau, à savoir le fameux « cheval de Troie » de Dimitrov, discours dans lequel le chef du Komintern reconnut franchement que la nouvelle ligne était une manœuvre tactique destinée à permettre aux communistes de s'infiltrer de l'intérieur, et qu'elle ne constituait pas, comme le prétend Deutscher, « un abandon extrêmement radical... des statuts fondamentaux du Komintern ».

4. Pendant l'ère du Front populaire, selon Deutscher, « la France fut agitée par des grèves, des meetings, des démonstrations d'une puissance sans précédent. L'ensemble de l'Europe occidentale était en proie à de nouvelles tensions sociales. Bien que les chefs communistes, pressés par Moscou, fissent souvent de leur mieux pour arrêter ces mouvements... » (p. 332).

Ce qui précède ne laisserait guère soupçonner que les grèves dirigées par les communistes au cours de cette période en France constituaient précisément ces « nouvelles tensions sociales » dont parle Deutscher ; non plus qu'on ne se douterait que la direction du parti communiste avait intérêt à saper la position du président du Conseil, Léon Blum, que la propagande communiste traitait de Kérenski français.

5. Après avoir reconnu que Staline envoya en Espagne, pendant la guerre civile, « des instructeurs militaires, des agents de sa police politique experts dans la chasse à l'hérésie et en épuration politique », Deutscher explique que le « motif principal de cette politique était le désir de Staline de garder au Front populaire espagnol sa respectabilité républicaine, pour éviter un conflit avec les gouvernements français et britannique » (p. 333).

Cela se passe de commentaires.

6. « Ce fut très probablement peu après Munich

que Staline eut l'idée d'une nouvelle tentative de rapprochement avec l'Allemagne » (p. 335).

Puisque Deutscher cite dans sa bibliographie Krivitski, *J'étais un agent de Staline*, on peut présumer qu'il sait que les efforts de Staline pour parvenir à un accord avec Hitler commencèrent bien avant Munich. Krivitski consacre un chapitre à ce sujet. D'après lui, Staline envoya dès 1937 à Berlin son représentant personnel Kandelaki, porteur d'un projet d'accord avec l'Allemagne nazie. Mais la version que donne Deutscher part du principe que la perfidie de la Grande-Bretagne et de la France, en septembre 1938, poussa Staline à se tourner vers l'Allemagne, et la mission de Kandelaki n'a pas place dans son livre.

7. Au sujet des négociations anglo-françaises avec la Russie, en juillet 1939, en vue d'un accord militaire, Deutscher affirme que « si les puissances occidentales avaient voulu jeter (Staline) dans les bras d'Hitler, elles n'auraient pu le faire plus efficacement qu'elles ne le firent en fait » (p. 340).

Ici encore l'auteur se limite soigneusement à un côté de l'affaire, mettant l'accent sur la prétendue répugnance de Londres et de Paris à parvenir à une entente avec Moscou. Mais il n'est pas question dans le récit de Deutscher de la tactique employée par les Russes pendant ces négociations ; ni de la surenchère des exigences russes dans la Baltique et en Pologne pour prix de l'accord, à laquelle se livrait Vorochilov. Il ne fait aucun usage de la multitude de documents de première main dont on dispose aujourd'hui sur ce sujet.

8. A propos de l'entrée de Staline dans les Etats baltes, nous apprenons qu'il « n'avait aucune intention de transformer le système social de ces pays » (p. 349).

9. Au même paragraphe, nous apprenons que le danger le poussa à s'écarter « dans une certaine mesure au moins de sa propre doctrine prônant le socialisme dans un seul pays, cette doctrine qu'il avait inoculée sans relâche à toute une génération de Russes » (p. 340).

Ici encore, le Staline de Deutscher est poussé par l'Histoire à agir contre son gré. Mais Staline n'est pas d'accord avec Deutscher, à en juger par ses écrits sur la révolution mondiale. On a déjà indiqué plus haut comment Deutscher crée une contradiction inexistante entre le « socialisme dans un seul pays » de Staline et la doctrine de la révolution mondiale.

10. « Il est probable que la classe ouvrière balte était favorable à la socialisation de l'industrie qu'il (Staline) réalisa » (p. 349).

Il est de notoriété publique que les ouvriers des pays baltes jouissaient d'un niveau de vie bien plus élevé que les Russes. Pourquoi auraient-ils été favorables au processus de nivellement de Staline, Deutscher ne l'explique pas.

11. Les Etats baltes « avaient dû leur existence en partie à la faiblesse de la Russie en 1918, et en partie à la générosité des premiers bolcheviks » (p. 349).

La « générosité des bolcheviks » n'avait pas empêché le régime soviétique, à ses débuts, de tenter aussi bien une intervention de l'Armée rouge que l'instigation de soulèvements communistes intérieurs dans les Etats baltes. Qu'ils eussent échoué, cela ne fut pas dû à la « générosité » des Soviets.

12. « La « clémence » particulière de Staline à l'égard de la Finlande, aussi bien en 1940 qu'en 1945, était peut-être due au fait que ce fut lui-même qui avait proclamé l'indépendance de ce pays » (p. 350).

Au cours de la guerre russo-finlandaise de 1939-1940, Staline tenta d'installer un gouvernement soviétique finlandais sous la présidence de Kuusinen; lorsqu'il apparut que la guerre finlandaise était une entreprise beaucoup plus coûteuse que ne l'escomptait Staline, ce projet fut abandonné. Mais peu de Finlandais trouveraient que le traitement auquel Staline soumit leur pays fut marqué par une « clémence » exceptionnelle. Si la Finlande n'a pas été absorbée de la même manière que les Etats baltes, ce fut pour des raisons de politique internationale de plus de poids que ne l'indique Deutscher.

13. Dans son exposé de la guerre germano-russe (pp. 361-387), Deutscher ne fit aucune allusion au degré de détalement qui prévalait dans l'Armée rouge durant les premiers mois des hostilités. Rien n'est dit du vaste nombre de troupes russes qui se rendirent après une résistance symbolique seulement, ni du rôle du général Vlassov et de son armée.

Cependant, pour comprendre les relations entre Staline et le peuple russe pendant la seconde guerre mondiale, il semblerait essentiel de s'occuper de ce problème. L'omission n'est pas accidentelle. Elle cadre avec la trame générale du livre de Deutscher.

14. « La majorité (du peuple russe) était convaincue du progrès social et économique et elle était déterminée à le défendre avec décision contre tout danger venant de l'extérieur » (p. 379).

Staline était apparemment loin d'en être si convaincu que Deutscher. En appelant les Russes à se battre, il n'évoquait pas le plan quinquennal, la collectivisation, etc., mais plutôt, comme Deutscher lui-même le reconnaît ailleurs, les vieux symboles de la Mère Russie, d'Alexandre Nevski à l'Eglise orthodoxe grecque.

15. « Les livraisons (à la Russie) de matériel de guerre de la part des puissances occidentales devaient atteindre leur maximum en 1944 » (p. 388).

Le but ici est de minimiser le rôle que l'aide américaine et anglaise joua dans la victoire de l'Armée rouge, en laissant le lecteur pressé conclure que l'aide alliée avant 1944 — c'est-à-dire à une époque où les Russes en avaient le plus besoin — n'était pas substantielle. Voir Stettinius, *Lend-Lease, Weapon for Victory*, sur la contribution américaine et anglaise avant la bataille de Stalingrad.

16. « Les Allemands avaient annoncé (au printemps 1943) avoir découvert un charnier d'officiers polonais prisonniers de guerre, à Katyn, près de Smolensk, exécutés, prétendaient-ils, par les Russes. Les Polonais de Londres demandèrent une enquête neutre sur cette découverte, prêtant visiblement foi à la version allemande... Ce fut pourtant peu politique de la part des Polonais de soutenir indirectement les accusations allemandes, surtout à un moment où suffisamment de raisons existaient pour suspecter les Allemands eux-mêmes, qui exécutaient des millions de personnes » (p. 389).

Au procès de Nuremberg, aucune preuve n'a été apportée pour indiquer que le massacre de Katyn fut l'œuvre des Allemands, quoique Katyn

figurât expressément dans l'acte d'accusation. Les Soviétiques n'ont jamais produit les officiers polonais disparus. Mais M. Deutscher, qui fut jusqu'en 1939 journaliste polonais, ne fait aucun effort pour présenter les preuves dont on dispose.

17. Concernant l'immixtion soviétique dans les affaires intérieures des pays de l'Est européen, Deutscher explique que « à la suite de la guerre chaque pays était intervenu dans les affaires intérieures d'un pays où il avait des intérêts militaires. Les Anglais et les Russes étaient intervenus conjointement en Perse pour écarter son gouvernement pro-allemand... Les Américains étaient intervenus en France dans les controverses entre Darlan, Giraud et de Gaulle; en Italie, dans les disputes entre Victor-Emmanuel, Badoglio... » (p. 403).

Ni les Etats-Unis ni la Grande-Bretagne n'imposèrent de gouvernements dictatoriaux ayant leur préférence dans les pays que Deutscher assimile à l'orbite soviétique. Les autres différences sont trop évidentes pour qu'on ait à les discuter.

18. Dans son récit de l'insurrection de Varsovie en août 1944, lorsque l'armée rouge marquait le pas aux portes de la ville tandis que les partisans polonais étaient écrasés par la Wehrmacht, Deutscher concède que « le rôle de Staline apparaît extrêmement ambigu et même sinistre », mais toute l'affaire fut une « erreur » ! « Les chefs du soulèvement espéraient... qu'ils exerceraient une pression morale sur les Russes afin qu'ils reconnaissent les exigences politiques de ceux qui avaient contribué à expulser les Allemands » (p. 407).

Deutscher omet un fait : les Polonais de Varsovie se soulevèrent en réponse à l'appel de la radio de Moscou disant que l'heure de la libération était arrivée.

19. Concernant les épurations en Europe orientale, Deutscher trouve qu'elles étaient dirigées contre « les anciennes classes gouvernantes ». « L'appui de ces classes se basait en fait sur certains éléments antidémocratiques et partiellement elles furent même compromises par leur attitude pro-allemande ou en tout cas antirusse au cours de la guerre » (p. 415).

Deutscher ne dit rien de la destruction du parti paysan bulgare, des Petits propriétaires hongrois, du parti paysan roumain, du parti paysan polonais, et des organisations socialistes et libérales dans tous ces pays. Des noms tels que Petkov, Maniu, Nagy et Masaryk n'apparaissent pas du tout dans son livre.

20. Dans le même ordre d'idées, M. Deutscher trouve que « presque tous ces peuples (aujourd'hui à l'intérieur de l'orbite soviétique) avaient abouti à une impasse, leur vie se déroulait dans une obscurité et une misère sauvages... Il se pourrait fort bien que, pour tous ces peuples, le seul moyen de sortir de l'impasse ait été le coup de force que leur imposa Staline » (p. 416).

Les troupes russes qui entrèrent à Bucarest, à Budapest, à Sofia et à Prague ne seraient pas d'accord avec M. Deutscher pour dire que les habitants y vivaient dans « une obscurité et une misère sauvages ».

V. — Conclusion

L'analyse ne porte que sur une petite fraction des informations fausses et trompeuses que contient le livre de Deutscher. L'activité passée de

Deutscher dans le mouvement communiste, sa connaissance de la Russie et l'habileté avec laquelle il manie les matériaux prouvent abondamment que les erreurs dans son livre ne sont pas de l'ignorance mais répondent à un dessein. Son livre n'est pas tant destiné à confirmer les vues des communistes et des sympathisants invétérés qu'à séduire une partie bien plus vaste et importante de l'opinion publique occidentale. Il vise la grande masse des personnes bien intentionnées

qui voudraient croire que la lutte actuelle entre la démocratie et le totalitarisme est autant notre faute que celle de Staline, et que la paix pourrait être assurée par de nouvelles concessions faites à l'Empire soviétique.

(Traduit de l'anglais. Les citations ont été collationnées avec la version française. Celle-ci étant très défectueuse, il a fallu corriger les contresens les plus évidents).

Les dernières consignes de Staline

Il est fort possible que la mort ait surpris Staline avant la mise en place définitive du personnel appelé à lui succéder. Des indices assez sûrs révèlent, en revanche, que ses consignes politiques sont précises, et il est permis de supposer que les successeurs n'y dérogeront pas de sitôt. La purge qui était en cours au moment de sa mort n'était peut-être pas arrivée à son terme quant à la composition du nouvel aréopage et à la hiérarchie à établir en son sein. Par contre, l'épuration commencée en été 1952 a liquidé définitivement les derniers représentants d'une politique liée au nom de Vozniessenski, le ministre disparu en été 1949. Quelles que puissent être les rivalités entre les nouveaux maîtres, ceux-ci ont été choisis par Staline parce qu'ils étaient d'accord avec lui — et partant entre eux — sur deux points auxquels Staline attachait une valeur primordiale : la conduite à suivre tant à l'égard du monde occidental qu'en matière de politique économique intérieure.

Pour s'en persuader, il suffit de se pencher sur le dernier écrit de Staline, publié en août 1952 et auquel la presse du monde libre a consacré d'innombrables commentaires, pour la plupart fantaisistes.

Staline et la théorie

La plupart des commentateurs, convaincus par la propagande communiste que Staline était un « grand théoricien », se sont fourvoyés en s'efforçant de percer le sens du charabia pseudo-doctrinal dont le « chef génial » enveloppait des consignes tout à fait terre-à-terre et qui n'avaient absolument rien de transcendant. C'est ainsi que des journalistes en mal de copie apprirent à un public aussi ignorant que docile que Staline avait « révisé » certaines thèses de Marx, d'Engels et de Lénine et qu'il avait « développé » et « approfondi » le « marxisme-léninisme ». En réalité Staline, qui n'avait jamais manifesté aucun goût pour la recherche théorique mais qui était rongé par l'ambition de passer pour le plus génial des théoriciens, était simplement resté fidèle à sa vieille habitude consistant à entourer ses considérations politiques et ses mots d'ordre pratiques d'affirmations décousues d'apparence doctrinale. Aucun des vieux bolcheviks n'avait jamais été dupe de ce stratagème, et leur scepticisme à l'égard des aptitudes théoriques de Staline leur coûta la vie. Staline n'était pas plus qualifié pour approuver, critiquer ou réviser Marx-Engels et leurs continuateurs qu'un collégien n'est en mesure de porter un jugement sur les travaux de Planch ou de Broglie.

Pour les lecteurs qui seraient tentés de croire que nous exagérons, nous citerons un seul exemple, et ce seul exemple suffira. Dans son factum publié en août 1952, Staline entreprend de définir

la « loi économique fondamentale » du capitalisme actuel. Il la voit dans la recherche du *profit maximum*, et non point dans la loi du *profit moyen* (ce que Marx appelle dans le *Capital* la « péreuation du taux de profit »), qu'il attribue au seul capitalisme libéral. Staline écrit :

« Il serait ridicule de penser que les brasseurs d'affaires de l'actuel capitalisme monopoliste... entendent ne s'assurer qu'un profit moyen. Non, ce n'est pas le profit moyen, ni le surprofit, qui ne représente en règle générale qu'une certaine majoration du profit moyen, mais précisément le profit maximum qui est le moteur du capitalisme de monopole (1). »

Ce passage démontre que Staline était même incapable de saisir ce que la sociologie ou l'économie politique entend par « loi ». Une loi économique est indépendante de la volonté des hommes ; si ceux-ci pouvaient la modifier ou la supprimer à leur guise, il ne saurait plus être question de « loi ». Tous les économistes, qu'ils soient marxistes ou non, s'accordent là-dessus ; leurs désaccords ne portent que sur la définition, la nature et l'étendue du champ d'action de ces lois. Or, ce que Staline considère ici comme une « loi », c'est la volonté subjective des hommes d'affaires. L'original russe est bien plus catégorique encore que la traduction française qui rend, dans le passage cité, par « entendent » le mot russe *staraioutsia* dont la traduction exacte est « s'efforcent ». Staline confond donc le mobile individuel avec une loi générale qui régit un système et qui est la résultante des innombrables activités individuelles auxquelles elle s'impose et se superpose. Staline semblait en outre s'imaginer que les capitalistes de l'époque libérale étaient plus modestes que ceux d'aujourd'hui puisqu'ils n'aspiraient pas à un profit maximum. Rien n'est plus ridicule : chacun, qu'il soit capitaliste ou salarié, artisan ou paysan, tend toujours à s'assurer un gain aussi élevé que possible, et il était réservé à Staline de nous présenter le capitalisme de jadis, dénoncé à l'époque par les Owen, Sismondi, Villermé, etc., et répudié aujourd'hui par un nombre croissant de patrons, comme un système philanthropique par excellence. Il ressort enfin de ce passage que Staline n'a jamais lu le *Capital* de Marx, où le taux moyen du profit est précisément présenté comme la résultante d'innombrables efforts individuels en vue d'obtenir un profit maximum (2). Cet exemple nous dispenserait

(1) *Bolchevik* (Moscou), n° 18, septembre 1952, p. 21. Traduction française in *Cahiers du Communisme*, nov. 1952, pp. 28-29.

(2) Cette crasse ignorance ne pouvait évidemment frapper la plupart des commentateurs, simples journalistes sans qualification économique particulière. Les sta-

d'insister davantage sur la valeur des « théories » de Staline si l'article d'août 1952 ne contenait d'autres affirmations qui nous obligent à nous demander si le dictateur bolchéviste était demeuré en possession de toutes ses facultés au cours de la dernière période de sa vie.

Staline et le « développement inégal »

Puisque Staline n'a jamais assimilé l'œuvre économique de Marx, il n'est point étonnant qu'il ait produit les énormités que nous venons d'épingler. Mais Staline connaît les œuvres de Lénine. Ses livres et brochures, à peu près exclusivement consacrés au « léninisme », prouvent qu'il les a soigneusement apprises par cœur et découpées en citations destinées à être servies à toutes les sauces. Quand Staline bafouille en parlant de Marx, c'est par ignorance. Mais quand Staline déraile en parlant de la doctrine de Lénine, il y a d'autres causes.

Pour des raisons de tactique intérieure et de politique extérieure, Staline éprouva le besoin de faire savoir au monde, en été dernier, que le risque d'une guerre entre le bloc soviétique et le monde civilisé était moindre que celui d'une conflagration entre les puissances dites impérialistes. D'où la thèse, si abondamment commentée en automne et en hiver, de « l'inévitabilité » des guerres entre pays capitalistes. Suivant son habitude, Staline assortit cette thèse de quelques considérations de doctrine. Mais de quelle doctrine?

Tout le monde se serait attendu à ce que Staline se référât à l'opuscule de Lénine : *L'impérialisme, dernière étape du capitalisme* (3), considéré comme la bible du léninisme et le principal ouvrage de Lénine. Or, on est surpris de

l'insu du parti, en Russie et à l'étranger, ne s'en sont probablement pas aperçus à l'exception du petit nombre de ceux qui ont réellement lu Marx. Mais il est une catégorie de stalinistes honteux qui vivent et prospèrent en marge du P.C. et dont le rôle consiste à manier l'encensoir avec discrétion à l'usage des « intellectuels » qui ont besoin d'hameçons plus subtils. Cette mission a été accomplie avec une dextérité hors concours par M. Jean Duret, directeur du Centre d'Etudes économiques de la C.G.T. et membre du Conseil économique, dans les *Cahiers internationaux* (numéro 43, février 1953). M. J. Duret y consacre dix pages à « la loi fondamentale du capitalisme » pour exposer les vues de Staline à ceux qui n'ont pas saisi « toutes les nuances » de la pensée stalinienne. M. Duret, qui connaît l'œuvre économique de Marx et de ses continuateurs et qui, dans le privé, s'est toujours moqué de l'indigence intellectuelle de Staline pérorait gravement sur le « profit maximum » en concluant que ce profit maximum est « une réalité incontestable » : « avoir conscience de cette réalité aide puissamment à s'orienter dans le dédale des problèmes économiques de notre époque ». Pour donner un semblant de raison à Staline, M. Jean Duret est obligé, dans son exposé, de passer sous silence tout le raisonnement de son maître, de rester muet devant l'idée ahurissante que Staline se fait d'une « loi » économique et de substituer à la démonstration insoutenable de Staline un développement mieux charpenté qui, vu de près, n'a absolument rien à voir avec le pauvre bousillage de l'ex-seigneur du Kremlin.

M. Duret donne ainsi à ses lecteurs l'impression qu'il approuve les idées de Staline, alors qu'il sait pertinemment à quoi s'en tenir. Il est navrant qu'en matière scientifique aucune sanction ne soit possible contre le délit que le code pénal qualifie de « faux et usage de faux ».

(3) Les traductions plus récentes portent : « stade suprême du capitalisme ».

constater que Staline se livre à une argumentation que tous les léninistes, Lénine en tête, auraient catégoriquement répudiée. Dans les chapitres V et VI de son travail (4), il ne cesse d'insister sur la nécessité, pour les pays capitalistes, de conserver ou de conquérir des débouchés (ce mot revient sous sa plume quatre fois au chapitre V et trois fois au chapitre VI), sous peine d'être acculés à des crises profondes.

« En s'emparant des matières premières et des débouchés dans les colonies anglo-françaises, écrit Staline, le capital américain prépare une catastrophe pour les profits élevés des capitalistes anglo-français. »

Et un peu plus loin : « Par conséquent la lutte des pays capitalistes pour la possession des marchés et le désir de couler leurs concurrents se sont pratiquement révélés plus forts que les antagonismes entre le camp du capitalisme et le camp du socialisme. »

Or, cette thèse expliquant les conflits, latents ou armés, entre les puissances dites capitalistes par la surproduction et par la recherche de débouchés sans cesse élargis qui en découle, n'a jamais été celle de Lénine, qui ne mentionne que deux fois, tout à fait en passant, la question des débouchés dans son livre *L'impérialisme, dernière étape du capitalisme* (pp. 52 et 74 de l'édition française de 1925). Lénine et ses adeptes ont toujours combattu la thèse selon laquelle les antagonismes impérialistes découleraient de la nécessité de conquérir des débouchés plus vastes. Les déclarations de Staline ressemblent étrangement à la thèse publiée en 1913 par Rosa Luxembourg (5) et qui rencontra dès le début l'opposition la plus catégorique de tous les théoriciens bolchevistes de renom.

Dans la *Pravda* du 2 juillet 1951, on trouve un article consacré au 35^e anniversaire de la publication de *L'impérialisme* de Lénine et qui en énumère les cinq principales caractéristiques, dont aucune n'a trait à la lutte pour les débouchés. La troisième mentionne « l'exportation des capitaux » — c'est précisément sur celle-là qu'insistait Lénine, tandis que Rosa Luxembourg (et le Staline de 1952) soulignait la nécessité d'exporter des marchandises.

Staline fonde donc sa démonstration sur une idée que le léninisme répudie depuis toujours. En même temps il écarte en toutes lettres la thèse par laquelle Lénine, dans son ouvrage que nous citons tout à l'heure, croyait prouver « l'inévitabilité » des guerres entre les pays capitalistes. Lénine ne cessait d'insister sur les rapports changeants des forces entre les différentes puissances, changements aboutissant incoerciblement à un « nouveau partage du monde ». Cette idée, que Lénine résumait dans la formule : « développement inégal », eut tellement l'heur de plaire à Staline en 1926 qu'à sa demande, malgré les réticences de Boukharine, on l'introduisit dans le programme du Komintern adopté en 1928. Staline y tenait, car c'est sur cette prétendue « loi » du développement inégal (que Lénine ne qualifiait d'ailleurs pas de loi) qu'il fondait sa théorie du « socialisme dans un seul pays ». Or, voici ce qu'on lit sous la plume de Staline en 1952 :

(4) Respectivement intitulés : « Désagrégation du marché mondial unique » et « Inévitabilité des guerres entre pays capitalistes » (pp. 22-27 de l'édition française citée plus haut).

(5) Rosa Luxembourg, *L'accumulation du capital* (résumé français par L. Laurat, Lib. Marcel Rivière, 1930).

« Ni la loi de la concurrence et de l'anarchie de la production, ni la loi du développement inégal du capitalisme dans les différents pays ne peut être la loi économique fondamentale du capitalisme » (6).

Sur un point capital de la doctrine bolchéviste : la théorie de l'impérialisme, Staline adopta donc en 1952 une thèse absolument contraire à tout ce que Lénine et ses disciples avaient toujours professé ; il reléguait à l'arrière-plan le « développement inégal » dont il avait fait lui-même le point central de la plupart de ses propres élucubrations. En ce domaine, ce n'est pas son ignorance qui est en cause. Il n'avait assurément pas lu l'*Accumulation* de Rosa Luxembourg ; bien que cet ouvrage fût traduit en russe au lendemain de l'autre guerre, il était d'une lecture bien trop difficile pour l'entendement de Staline. Mais celui-ci connaissait la théorie de Lénine et n'ignorait point que tous les chefs bolchévistes condamnaient le « luxembourgeois ». Ce n'est donc pas par ignorance que Staline a pu prendre le contre-pied de Lénine, ni réduire l'importance du « développement inégal » qui lui était si cher. Il ne l'a pas fait non plus pour « réviser » la théorie léninienne : chaque fois qu'il éprouvait le besoin d'amender, de rectifier ou de réviser la doctrine de ceux dont il se réclamait, il profitait de l'occasion pour insister sur cette révision afin que tout le monde pût admirer son « génie créateur ». Or, en l'occurrence, il a procédé à une « révision » plus que fondamentale sans en souffler mot...

La seule explication qui nous paraît, pour l'instant, plausible — à moins qu'on ne nous en propose une autre — est que, depuis quelque temps déjà, la mémoire de Staline a dû subir de sérieuses défaillances. Sa lucidité politique était sans doute restée intacte ; sur intervention au congrès d'octobre 1952 en témoigne d'ailleurs. Mais sur le plan de la théorie, où il ne s'était jamais senti à l'aise, la vieillesse a probablement entamé plus tôt qu'en d'autres domaines, ses médiocres capacités.

Les dernières consignes

Dépouillé de son charabia pseudo-doctrinal, l'article de Staline devient parfaitement intelligible dès qu'on se demande *quels ordres pratiques il avait voulu donner*, et non point — comme le faisaient tant de commentateurs désespérés — pourquoi, dans quel sens, au nom de quelle inspiration, il avait entendu préciser ou réviser une doctrine dont il faisait si peu de cas d'habitude.

En insistant dans deux chapitres massifs sur la cassure de l'économie mondiale, sur la pénurie de débouchés et sur les antagonismes entre les pays dits capitalistes. Staline prend ouvertement parti dans le conflit qui, voici quelques années, avait opposé les deux économistes soviétiques Varga et Vozniessenski.

Au lendemain de la guerre, les économistes soviétiques s'interrogèrent sur les perspectives économiques du monde occidental. Celui-ci allait-il connaître à brève échéance une nouvelle crise de surproduction aussi grave et profonde que celle de 1929 ? Dans l'affirmative, l'augmentation rapide et massive du nombre des chômeurs promettait de renforcer considérablement la cinquième colonne dans le monde libre et d'apporter ainsi à la politique extérieure de l'U.R.S.S. un renfort appréciable. Telle était la thèse de Vozniessenski qui, prédisant une crise violente à brève échéance, aurait souhaité en même temps que l'U.R.S.S.

pratiquât une politique étrangère beaucoup plus agressive. Le prudent Varga, par contre, estimait qu'il ne fallait s'attendre dans un délai rapproché qu'à une crise mineure sans conséquences désastreuses. De cette perspective sobre, il découlait évidemment pour l'U.R.S.S. la nécessité d'éviter les aventures en face du camp occidental, tant que celui-ci ne serait pas sapé à l'intérieur par les effets sociaux d'une crise.

Le conflit Varga-Vozniessenski fut tranché par les faits dans le courant de 1949. La « récession » de l'activité économique américaine, observée depuis la fin de 1948, resta dans des limites si modestes que même le terme de crise « mineure » serait un qualificatif exagéré. Vozniessenski paya son « erreur » de sa disparition pure et simple de la scène politique (7). La perspective de Varga s'étant avérée juste, Moscou décida donc d'attendre patiemment la « maturation » ultérieure des célèbres « contradictions du capitalisme », susceptibles de conduire plus tard à la crise majeure dont le bolchevisme se promet toujours l'affaiblissement décisif du monde libre. Jusque vers la fin de 1950 on pouvait lire dans la presse soviétique des articles insistant sur ces contradictions et leur aggravation, mais extrêmement prudents quant à la fixation d'une échéance.

Toutes ces perspectives furent balayées par l'agression soviétique contre la Corée du Sud. En déclenchant dans le monde libre une conjoncture d'armement, Staline détruisit lui-même les espérances qu'il avait placées dans l'approche de la crise majeure prédite par le professeur Varga. C'est à la lumière de ces considérations qu'on saisira peut-être mieux la signification du passage où, après avoir parlé de la « crise générale » du capitalisme et de la « désagrégation du marché mondial », Staline écrit :

« Il est difficile de ne pas ressentir la perte de marchés comme ceux de l'U.R.S.S. et de la Chine. Ils [les capitalistes] s'efforcent de surmonter ces difficultés par le « plan Marshall », par la guerre de Corée, par la course aux armements, par la militarisation de l'industrie. Mais c'est ainsi que des noyés s'accrochent à un fétu de paille » (8).

Staline reconnaît ainsi implicitement que la perspective d'une crise de surproduction s'est évanouie, du moins provisoirement, parce que le monde libre doit produire des quantités croissantes d'armes pour faire face au péril totalitaire. Aussi voit-on les économistes soviétiques se pencher depuis deux ans sur cette situation nouvelle pour y découvrir d'autres « contradictions » annonciatrices de la crise attendue et souhaitée. Ils les trouvent dans les sacrifices que le réarmement impose aux peuples, dans l'alourdissement de la fiscalité, dans l'appesantissement de la « dictature » du « capital américain », tant sur ses alliés que sur les nations vaincues, le Japon et l'Allemagne (9).

Dans l'ensemble, la consigne de Staline, telle qu'elle ressort de son factum d'août 1952, demeure axée sur la perspective d'une crise capitaliste et sur l'aggravation des « contradictions capitalistes », tant entre les nations occidentales qu'au sein de chacune d'entre elles. C'est à la suite de

(7) Voir notre étude sur le cas Eugène Varga, *B.E.I.P.I.*, n° 3, 16-30 avril 1949, et *B.E.I.P.I.*, n° 5, 16-31 mai 1949. Dans une déclaration faite le 28 avril 1949, M. Varga confessa de nombreuses « erreurs » sauf une : il ne se rétracta pas quant aux perspectives de crise. Cela veut dire qu'il se sentait couvert par Staline.

(8) Pp. 23-24 de la trad. française.

(9) Cf. *B.E.I.P.I.*, n° 45 (mai 1951), p. 20, et n° 51 (juillet 1951), p. 30.

(6) P. 28 de la trad. française.

cette crise que Moscou escompte un renforcement sensible de sa 5^e colonne et un ébranlement suffisant du monde occidental pour pouvoir — éventuellement — envisager une action offensive. Reste à savoir si les successeurs s'en tiendront à cette consigne.

Pour l'instant tout porte à croire que cette consigne sera respectée. La reprise de l'offensive contre Vozniessenski (piétine-t-on un cadavre ou est-il toujours en vie ? nul ne le sait !) dans la presse soviétique en décembre 1952 et en janvier 1953 permet de supposer que les polémiques de presse se sont accompagnées, dans l'appareil, de la liquidation des derniers partisans de Vozniessenski. Il est infiniment probable que l'opération s'est terminée avant la mort de Staline.

Sur un autre point encore, le texte de Staline a donné le signal d'une campagne contre les idées de Vozniessenski. Une fois de plus, les questions pratiques se présentent sous le décor factice de controverses doctrinales. On reproche à Vozniessenski d'avoir estimé que l'économie « socialiste » (c'est-à-dire celle de l'U.R.S.S.) n'obéit plus à des lois objectives, mais uniquement à la volonté planificatrice du gouvernement. Vozniessenski disparu (10) cette idée continuait cependant d'avoir cours parmi les économistes soviétiques, qui s'en méfiaient d'autant moins qu'elle n'avait jamais été officiellement condamnée. L'article de Staline, subitement, la frappa d'anathème (mais sans nommer Vozniessenski). Selon Staline, l'économie « socialiste » obéit elle aussi à des lois que l'Etat et la planification ne sont pas en mesure de briser. Les critiques de Staline permettent de se rendre compte de quoi il s'agit. Certains économistes, déplorant le niveau d'existence lamentable de la population, avaient soulevé la question de savoir si l'Etat ne devrait pas développer davantage les branches travaillant pour la consommation et limiter quelque peu les investissements dans l'industrie lour-

(10) Depuis l'été 1949 on n'avait plus entendu parler de lui.

de. Staline leur répond avec une netteté catégorique :

« Il est évident, écrit-il, qu'en emboitant le pas à ces camarades, il nous faudrait renoncer au primat de la production des moyens de production sur la production des moyens de consommation » (11).

« Le camarade Iarochenko croit qu'il suffit d'arriver à organiser rationnellement les forces productives pour obtenir l'abondance des produits et passer au communisme... Le camarade Iarochenko se représente de façon trop simple, puérilement simpliste, les conditions du passage du socialisme au communisme... La primauté pour la croissance de la production des moyens de production est indispensable... » (12).

« Il est évident que le camarade Iarochenko n'a rien compris au fond du problème... On peut et on doit parler du primat de la production des moyens de production sur la production des moyens de consommation... » (13).

On remarquera la lourde insistance avec laquelle Staline revient à plusieurs reprises, et dans des chapitres différents, sur ce problème, qui semble littéralement le hanter. Il est permis d'en conclure que le désir de voir les contraintes se relâcher et la production des objets de consommation se développer doit être passablement fort, sinon Staline n'aurait pas éprouvé le besoin de combattre cette tendance avec une rigueur aussi cassante. La population soviétique restera donc soumise au régime de super-austérité qu'elle connaît depuis un quart de siècle, et il est fort peu probable que Malenkov, exécuteur testamentaire de Staline, enfreindra les consignes formelles du chef disparu.

(11) Trad. française, p. 18.

(12) Trad. française, p. 48.

(13) Trad. française, p. 55.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Les communistes suédois pendant l'alliance germano-soviétique

Les communistes français éprouvent la plus grande gêne lorsqu'on leur reproche les offres de service qu'ils adressèrent aux autorités allemandes en 1940, après l'occupation de Paris. Ils s'en tirent en criant à la calomnie et en désavouant leurs écrits de l'époque. Le désaveu leur est d'autant plus facile que ces textes circulaient clandestinement et ne purent être enregistrés officiellement. L'affaire serait tout autre si la démarche de Mme Ginollin avait réussi et si l'*Humanité* avait pu reparaitre librement.

Il y a toutefois en Europe des pays où les publications communistes n'ont pas été interdites pendant cette période et où le parti a pu s'exprimer librement et officiellement, même, pour certains, après l'occupation du territoire par la Wehrmacht et le remplacement du gouvernement par des dirigeants d'obédience nationale-socialiste.

C'est le cas de la Norvège et, pour une moindre part, celui du Danemark, où les communistes eurent toute latitude pour poursuivre leur action et où ils firent tous leurs efforts pour justifier non seulement l'attitude de l'Union Soviétique, ce qui est l'habitude, mais aussi celle de l'Allemagne, alors alliée de l'U.R.S.S. La conduite du P.C. norvégien pendant le printemps et l'été de 1940 est particulièrement révélatrice de cette orientation momentanée, et nous y consacrerons une étude ultérieure.

Il existe un autre pays scandinave où la conduite des communistes est intéressante à étudier pendant la même période : c'est la Suède. Ce pays n'a pas connu l'occupation allemande et le P.C. y a poursuivi son activité légale pendant toute la guerre. Là encore, jusqu'à l'agression allemande contre l'U.R.S.S., les dirigeants commu-

nistes multiplièrent les efforts pour aider l'Allemagne dans sa lutte contre les alliés. Pas question cette fois de crier à l'imposture et à la calomnie : le bulletin officiel du Riksdag a reproduit tous les débats de l'époque, y compris les discours et interventions des députés communistes — parmi lesquels se trouvent les actuels dirigeants du parti. Et chacun peut consulter à la bibliothèque royale de Stockholm la collection complète des journaux communistes d'alors, en particulier de l'organe central du P.C., le quotidien *Ny Dag*. L'aide des communistes à l'Allemagne nationale-socialiste, alors alliée de l'U.R.S.S., est patente. Et le moins curieux n'est pas qu'elle se soit manifestée sous les mêmes formes, avec les mêmes figures de rhétorique et les mêmes interprétations erronées des faits, que celle qui était alors prodiguée à l'Union Soviétique ; on le constate clairement en mettant ces deux attitudes en parallèle.

Les agressions contre la Pologne et la Finlande

C'est naturellement le 23 août 1939, date de la signature du pacte germano-soviétique, que l'attitude du P.C. suédois changea à l'égard de Hitler. Pendant les trois semaines qui suivirent, on expliqua bien que ce pacte signifiait une reculade de Hitler, mais quelques semaines plus tard, lors de l'agression allemande contre la Pologne, *Ny Dag* écrit : « *Tout est prêt pour une longue guerre de positions, d'usure et d'endurance, au terme de laquelle la richesse des puissances occidentales doit peu à peu triompher d'un pays isolé, qui commence la guerre sans réserve d'or, manquant de matières premières et de produits alimentaires, et où le pain est rationné. Le plan de l'Angleterre est de parvenir à un effondrement intérieur de l'Allemagne sans que le régime capitaliste n'y succombe. Dans cette attente, la propagande parle d'une guerre de la démocratie contre le fascisme.* » (15 septembre 1939). L'affaire est donc claire : en 1939, les agresseurs sont les alliés, riches et puissants, et la victime, l'Allemagne, dont l'économie est si peu préparée à la guerre, et qui va succomber.

Le 18 septembre, quand l'Union Soviétique décide de prendre sa part de la Pologne, *Ny Dag* titre : « *L'Armée rouge protège l'Ukraine occidentale après la fuite du gouvernement polonais.* » Le journal oublie de préciser que si le gouvernement polonais prend la fuite, c'est parce que l'Armée rouge tout autant que la Wehrmacht l'y oblige. Le 27 septembre, *Ny Dag* insiste sur le caractère libérateur de l'intervention soviétique : « *Tout prolétaire honnête, tout travailleur conscient de sa classe, ne doit-il pas avoir le cœur transporté d'une reconnaissance chaleureuse, au moment où les drapeaux rouges resplendent et où l'Internationale retentit dans une vaste région qui a vécu 18 ans sous l'oppression du fascisme polonais ?* » Si les fascistes étaient les dirigeants polonais, qu'étaient donc les Allemands ?

Une fois la conquête de la Pologne terminée, Hitler demande la paix aux alliés. *Ny Dag* s'en fait tout de suite l'écho : « *Ce serait une absurdité criminelle que de laisser assassiner des millions d'êtres sous le prétexte qu'il faut extirper une façon de penser* » (12 octobre). Une Allemagne forte est « *une condition nécessaire pour une paix durable en Europe.* » (Id.).

Lors de l'agression soviétique contre la Finlande, les communistes suédois ne cherchèrent pas, tout au moins au début, à dissimuler qu'il s'agissait là d'une tentative d'annexion pure et simple. Au second jour des hostilités, *Ny Dag* écrit : « *L'Armée rouge sait qu'elle a, dans les*

rangs de l'armée finlandaise, des dizaines de milliers d'amis, et derrière cette armée, des centaines de milliers d'autres amis, ouvriers et paysans, qui attendent avec impatience l'arrivée de l'Armée rouge » (2 décembre). En somme, les troupes soviétiques viennent en libératrices, comme pour la Pologne.

La création à Terijoki par les Soviets du gouvernement fantôme Kuusinen est saluée avec enthousiasme, et Hilding Hagberg, l'actuel président du P.C. suédois, se rend à Terijoki en voyage d'études. Il en revient le 4 janvier 1940 avec un article intitulé : « *A la frontière de la Finlande qui vient* ». Cette venue se fait cependant attendre, et bientôt, les dirigeants soviétiques doivent renoncer à leur but de conquête et liquider le gouvernement Kuusinen pour traiter avec Helsinki. Pour *Ny Dag*, ce n'est plus alors l'Armée rouge qui est venue libérer en Finlande des centaines de milliers de paysans et d'ouvriers amis ; c'est l'armée finlandaise qui, pour le compte de l'Angleterre, a tenté une agression contre l'U.R.S.S. Le 20 mars 1940, Set Persson conclut ainsi dans *Ny Dag* une explication des origines du conflit : « *Ainsi commença en Finlande une guerre de l'Angleterre sans que coule le sang anglais.* »

L'Allemagne occupe la Norvège

Les efforts des communistes suédois ne furent pas moins grands lorsqu'il s'agit de justifier Hitler dans son action contre le Danemark et la Norvège. Le 1^{er} février 1940, *Ny Dag* annonce que « *la menace de guerre contre la Suède ne vient pas en ce moment de l'Est ni du Sud, mais de l'Ouest* ». Quand les Anglais mettent la main sur un navire allemand transportant des prisonniers britanniques dans les eaux norvégiennes, *Ny Dag* écrit : « *L'Angleterre porte la guerre sur le territoire norvégien* » (20 février). Mais pas un mot contre l'Allemagne qui a fait naviguer ce navire de guerre dans les eaux norvégiennes.

La veille du jour où la Wehrmacht entreprit son expédition contre la Norvège, les Anglais larguèrent en toute hâte des mines marines le long des côtes norvégiennes. *Ny Dag* stigmatise hautement cette action, et lorsque l'Allemagne passe à l'action, il écrit : « *Une rapide opération a répondu au minage provocateur de l'Angleterre* » (9 avril).

Les Allemands sont maintenant installés en Norvège. *Ny Dag* y dépêche un envoyé spécial, Sven Landin, non pour rendre compte des désagréments de l'occupation allemande, mais pour s'en féliciter. Titres du journal le 13 avril 1940 : « *Les communistes de Norvège en lutte courageuse pour la liberté du pays et les intérêts des travailleurs. Le journal « Arbeideren » (l'organe du P.C. norvégien) paraît. Toutes les possibilités sont préservées. L'unité se fait sur les places de travail depuis que les dirigeants syndicaux réformistes (il s'agit des sociaux-démocrates) ont quitté Oslo* ».

Si l'intervention allemande a eu pour résultat de chasser les mauvais dirigeants et de favoriser le regroupement des travailleurs, si « *toutes les possibilités sont préservées* » (de victoire communiste, sans doute, puisque seuls les dirigeants communistes restent en place ; à moins qu'il ne s'agisse de Quisling et de ses amis...), cette intervention n'est-elle pas libératrice, comme les précédentes ? La suite des articles de Sven Landin confirme cette impression.

La presse communiste norvégienne eut l'autorisation de paraître, mais pas celle des sociaux-démocrates. Le 24 avril, Landin écrit d'Oslo : « *Nulle haine ne transparait à l'égard des sol-*

datés allemands. On voit souvent des travailleurs norvégiens et des soldats allemands au coin des rues ou dans les cafés se livrer à des échanges de vue amicaux. Les travailleurs sont par contre pleins d'amertume à l'égard de leurs dirigeants en fuite... La politique du parti, qui peut s'exprimer par les mots de Paix pour la Norvège, remise en marche des usines, protection du standard social, des droits et des libertés des travailleurs démocrates, maintien de l'ordre et de la discipline, jouit d'une très forte audience. Le tirage de « Arbeideren » augmente, et les réunions d'adhérents sont fréquentées à 100 %. Par la presse et tous autres moyens, le parti expliqué aux masses que l'impérialisme anglais porte la responsabilité principale dans ce qui s'est passé. Le parti appelle au calme et à la discipline... le sang norvégien ne doit pas couler pour les intérêts des impérialistes... »

C'est qu'en effet, il n'est pas encore question des intérêts de l'U.R.S.S. attaquée par les Allemands.

Disparition des trois Pays Baltes

L'agression soviétique contre les trois Pays Baltes provoque la même attitude. Le 5 octobre 1939, alors que les premières pressions de l'U.R.S.S. sur ces Etats commencent à s'exercer, *Ny Dag* écrit : « L'Union Soviétique ne menace pas, mais au contraire monte la garde auprès de l'intégrité des petits Etats. Nul petit Etat en Europe ne peut se sentir plus assuré de la poursuite de son existence que l'Estonie. »

Le 26 juin 1940, après l'annexion, *Ny Dag* titre : « Les Etats Baltes deviennent des Etats populaires. — Les Etats Baltes... avec l'aide du grand pays socialiste des travailleurs, ont été libérés de leur dépendance à l'égard des grandes puissances impérialistes. » Le rédacteur en chef du journal, Gustav Johansson, accourt tout de suite sur place, aussi empressé que Hilding Hagberg à Terijoki et que Sven Linderot, Oslo, et il constate, plein d'enthousiasme : « J'ai vu trois pays qui, auparavant, appartenaient aux pays de terreur despires réactionnaires de l'Europe, transformés en républiques soviétiques libres par une révolution pacifique ». Qui reconnaîtrait-là une oraison funèbre ?

Hitler veut la paix

En août et septembre 1940, l'Allemagne fait de nouvelles propositions de paix à l'Angleterre. Les communistes suédois ne se font pas prier, et le 6 septembre, Sven Linderot, alors président du P.C. (maintenant évincé de ce poste mais pour des raisons tout à fait étrangères à son attitude de 1940) prononce à la tribune de la première chambre un long discours de politique étrangère :

« Nous devons tenir bien haut le drapeau de l'internationalisme. Nous devons en appeler, par-delà les fronts de la guerre, à tous ceux qui veulent la paix, le progrès et la liberté. Telle doit être la tâche du peuple de Suède tout entier, alors que nous jouissons encore de la paix. La paix, — c'est un mot dont nous comprenons à peine la signification pleine et entière, car nous n'avons pas été en temps de guerre depuis de nombreuses générations. Mais puisque nous avons ce bonheur, laissez-nous crier vers les autres peuples et éveiller à la vie les forces qui veulent la paix... » Comme ils sonnent faux ces appels qui n'ont pas retenti lorsque les blindés de la Wehrmacht et de l'Armée rouge écrasaient la Pologne, lorsque les

bombes soviétiques pleuvaient sur les populations des villes finlandaises ! Il n'était pas question alors d'arrêter les campagnes « libératrices ». Mais l'Angleterre décide-t-elle de poursuivre la guerre contre l'Allemagne ? Quel crime, qu'il faut tenter d'empêcher ! Nous ne sommes pas encore en juin 1941.

Car c'est bien l'Allemagne qu'il faut aider par cette campagne. Le 23 février 1941, Sven Linderot prononce un nouveau discours qui a le mérite d'expliquer clairement la position du P.C. suédois par rapport au Reich :

« En ce qui concerne la position par rapport à l'Allemagne, elle semble un peu plus difficile pour beaucoup de raisons. Nous luttons sans doute contre le nazisme, contre Hitler et toutes les oppressions fascistes, de quelque sorte qu'elles soient, en solidarité avec la classe ouvrière internationale. Mais de là à orienter la politique suédoise dans une direction hostile à l'égard de l'Allemagne, ce serait une faute. Que nous combattons la politique nazie dans les journaux, les discours et autres, c'est exact, naturellement, et nous le continuerons, naturellement. Mais la politique étrangère suédoise doit suivre le conseil que donna Molotov un jour, à savoir que la politique étrangère consiste à se procurer autant d'amis qu'il se peut. Car, quel que soit le régime politique au pouvoir en Allemagne, la Suède doit, du point de vue de la classe ouvrière révolutionnaire, suivre une politique étrangère ayant en vue des relations amicales avec l'Allemagne, des relations diplomatiques correctes, non de l'amitié pour l'idéologie nazie et les méthodes d'oppression, mais une amitié officielle et diplomatique qui procure des avantages réciproques... » (*Ny Dag*, 27 février 1941).

Il y aurait beaucoup à dire sur un tel texte. Les références à Molotov et au « point de vue de la classe ouvrière révolutionnaire » sont manifestement une indication que l'U.R.S.S. n'eut pas été hostile à un resserrement des liens entre la Suède et l'Allemagne. Et l'allusion aux « avantages réciproques » qu'eut entraînés une telle politique déguise à peine une invite à livrer à l'Allemagne les minerais et autres produits dont le Reich avait besoin pour poursuivre la guerre contre l'Angleterre... Soulignons seulement la contradiction qu'il y a entre cette déclaration et l'attitude actuelle des communistes suédois à l'égard de l'Espagne. Le conseil de Molotov n'est-il plus valable ? Comme tout serait simple pour l'Espagne si elle était aujourd'hui attachée à l'U.R.S.S. par un pacte identique à celui qui liait alors l'Allemagne et l'U.R.S.S. !

Remarquons également que les communistes de Suède sont bien mal placés pour reprocher au gouvernement suédois, comme ils le font souvent, d'avoir autorisé les trains de permissionnaires allemands à traverser le territoire du royaume, pendant la guerre.

Comme partout ailleurs, la politique des communistes de Suède changea du tout au tout après la Saint-Jean de 1941. Mais alors que tous les partis communistes européens avaient eu à souffrir de graves crises internes pour avoir dû prôner une politique favorable à l'Allemagne, en Suède, c'est le contraire qui se produisit. Le parti ne recueillait que 98.769 voix aux élections de l'année précédant le pacte germano-soviétique. En 1940, il en obtenait 101.424. L'explication est simple quand on sait que le « Socialistiska Partiet » (formation de type national-socialiste) enregistrait pendant la même période ses plus graves échecs électoraux : le parti communiste, par son

attitude nouvelle et sa surenchère, se gagnait les sympathies d'électeurs nationaux socialistes !

Un des traits caractéristiques du soutien que les communistes apportèrent à la politique allemande entre le déclenchement des hostilités et juin 1941, est la constance et le manque de prudence dont ils firent preuve. Crurent-ils que l'alliance germano-soviétique était durable, et que l'Allemagne allait gagner la guerre ? Le soutien fut plus actif et plus franc en 1940, après les premières victoires à l'ouest, qu'au début du conflit. Pourtant, en janvier 1941, les rédacteurs de *Ny Dag* furent saisis d'un pressentiment funeste, qu'ils traduisirent ainsi : « *On ne peut imaginer plus grand malheur pour le peuple de Suède qu'une guerre entre l'Union Soviétique et l'Allemagne* » (18 janvier).

En réalité, on sait que l'attitude des communistes n'est jamais que le reflet des directives de Moscou, et si cette fois on y trouve des nuances, celles-ci ne furent vraisemblablement que la conséquence des hésitations et des différentes atti-

tudes du Kremlin à l'égard de l'Allemagne. On remarquera, à propos de cette dépendance vis-à-vis de Moscou, la similitude frappante qui existe entre la phrase de Sven Landin, correspondant de *Ny Dag* à Oslo, concernant des « *conversations amicales entre ouvriers norvégiens et soldats allemands, au coin des rues* », et une phrase identique glissée dans le texte d'un tract distribué clandestinement en France par les jeunes communistes vers la même époque, et où les « *interlocuteurs amicaux* » des soldats allemands sont cette fois les ouvriers français. Si le Kremlin éprouva la nécessité d'envoyer des arguments tout prêts, des éléments de propagande immédiatement utilisables, à ses fidèles des pays occupés par la Wehrmacht, est-ce parce qu'il pensait que la nouvelle gymnastique imposée leur était trop difficile et risquait de tarir leur imagination ?

A partir de juin 1941, l'Allemagne cessa d'être un Etat digne de cette « *amitié officielle et diplomatique qui procure des avantages réciproques* », pour redevenir, comme avant 1939, un nid de réactionnaires et d'impérialistes à détruire. Mais les travailleurs suédois n'ont pas oublié ces volte-face successives, et c'est une des raisons pour lesquelles le P. C. suédois ne recueille guère aujourd'hui plus de 4 % des voix aux élections.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les Juifs dans la Pologne soviétisée

DANS la Pologne restaurée de 1918, les Juifs étaient 3.500.000, soit 10,5 % de la population. Installés depuis les 12 et 13^e siècles, ils ont maintenu à travers 8 siècles, leur autonomie et ont vécu hors la communauté, se distinguant autant par leurs mœurs que par leurs costumes. Le langage lui-même ne s'est pas altéré. Certains, néanmoins, imitant leurs frères des autres pays, s'assimilèrent au point de n'être plus que des Polonais d'origine juive. Minorité limitée aux professions libérales. Les autres, petits commerçants, artisans, ouvriers, constituaient, sinon un prolétariat, du moins, une masse sociale assez indéfinissable mais résignée à une vie matérielle presque misérable. La population autochtone lui était très hostile mais cet antisémitisme n'était pas devenu principe de gouvernement.

Mais bien qu'il n'existât aucune mesure officielle de discrimination raciale, à part un *numerus clausus* pratiqué dans certaines universités, la communauté juive, au sein d'une population qui ne lui était pas favorable, avait une existence sociale, intellectuelle et spirituelle très indépendante. Les sionistes affrontaient communistes et socialistes, ces derniers, groupés dans l'organisation *Bund* (créée en 1897) et, tout en acceptant le principe de lutte commune entre le prolétariat juif et le prolétariat autochtone, laissaient les juifs réclamer leur autonomie culturelle.

La guerre et l'après-guerre

Quel fut le sort de ces Juifs pendant la guerre ? Il est sans doute impossible de dénombrer exactement ceux qui furent exterminés. Ceux de Pologne orientale, qui constituaient 25 à 30 % de la population, avaient été déportés en Russie en

1939-1941 en même temps que les autres ressortissants polonais, ukrainiens et blancs-russiens. Les autres, pour échapper aux armées allemandes, s'étaient parfois réfugiés dans les territoires occupés par les Russes. Ce fut pour la plupart d'entre eux, la déportation. Ils étaient d'un côté ou de l'autre, les victimes soit de l'antisémitisme hitlérien, soit du régime policier soviétique. Si bien qu'à la fin des hostilités, il ne restait sur l'ensemble du territoire polonais que 100.000 juifs survivants auxquels s'ajoutaient les 150.000 qui furent rapatriés de Russie.

Tous se trouvaient dans un dénûment total. Ils furent secourus par le « *Comité Central Juif* », subventionné par des juifs étrangers, dont le « *Joint* » américain. Cela conférait à l'entrée des devises étrangères en Pologne, un caractère sacré qui fut très profitable au gouvernement de Varsovie. Ce *Comité* réunissait les groupements sionistes, le *Bund* et le *Parti Ouvrier polonais*. Mais ce dernier, bien que le plus faible numériquement, occupa aussitôt les postes clés. Néanmoins, les communistes adoptaient une attitude très démocratique. La Commission historique juive chargée de recueillir des documents, des souvenirs et témoignages sur l'occupation allemande bénéficia de l'appui de l'Etat, sans qu'il exercât aucune pression, semble-t-il, pour orienter les études et les publications.

Le gouvernement de Varsovie voulait alors gagner à lui, les Juifs. Il leur assura son concours pour obtenir la restitution de leurs biens, immeubles ou petites entreprises ; jouant une fois encore au défenseur des opprimés, le communisme polonais conquist des sympathies nombreuses parmi les juifs et y recruta un grand nombre d'adhérents.

On confia même certains postes à des Polonais

d'origine juive. Nombreux dans la police, ils se retrouvèrent aussi dans des fonctions culturelles: Borejsza, directeur de la maison d'éditions *Czytelnik* (Le Lecteur), Fiedler, rédacteur en chef de la revue du Parti ouvrier *Nowe Drogi* (Les Voies nouvelles), etc... Quant aux Minc, Berman, Zambrowski, chargés de responsabilités politiques c'étaient des communistes de vieille date.

Emigration vers l'ouest

Mais en 1945 commence l'exode des Juifs survivants. Ceux qui ont la chance d'avoir des parents en Occident veulent les retrouver. D'autres veulent fuir d'atroces souvenirs en émigrant en Palestine. Ceux qui ont connu l'occupation soviétique en Pologne orientale (1939-1941) et la déportation en U.R.S.S., tiennent à mettre le plus de distance possible entre le régime stalinien et eux. Ils craignent aussi un réveil de l'antisémitisme latent de la population polonaise.

Jusqu'en 1947, le gouvernement de Varsovie ne s'oppose pas à cette émigration. Mais brusquement en 1948, ce libéralisme cesse. Et peu après le « schisme » de Gomulka, en automne 1948, le Parti ouvrier polonais prend la résolution suivante sur « l'activité des militants du parti ouvrier au sein des masses laborieuses juives » : « 1° il convient de souligner que des fautes graves de nature idéologique et politique ont été commises ; 2° les fausses tendances et les directives erronées des éléments de droite (allusion à Gomulka) ont également trouvé leur expression dans les masses laborieuses juives ; 3° nous ne nous sommes pas assez énergiquement opposés aux idéologies nationalistes sionistes et bundistes qui nous sont étrangères.

« Nous devons expliquer à la population juive comme à la polonaise que ni l'autonomie culturelle préconisée par le Bund, ni le sionisme et la création de l'Etat d'Israël ne résoudreont le problème juif là où il existe. Seule la lutte des masses laborieuses juives sous la direction de la classe ouvrière et de son parti internationaliste marxiste-léniniste garantit le plein développement national et social des Juifs. » (*Nowe Drogi*, novembre-décembre 1948, p. 294).

Et le gouvernement de Varsovie se raidissant prend les dispositions suivantes pour empêcher l'émigration : 1° refus de visa pour les Juifs hostiles au régime ; 2° refus de visa à ceux qui sont indispensables à l'économie nationale, tels que spécialistes, techniciens, etc... Ce qui revient à refuser le visa à tous les Juifs... Enfin un décret décida que les Juifs n'auraient le droit d'émigrer que dans l'année qui venait. Après il serait trop tard.

Aussitôt, 50.000 demandes de visa sont formulées en quelques mois. Aussi vit-on le gouvernement chercher chicane. Seuls les départs pour Israël sont autorisés, et à condition que ce soient des départs collectifs organisés officiellement. Enfin, on crée d'autres difficultés, obligation de verser le montant des frais en dollars — alors qu'il est interdit de posséder des devises étrangères — interdiction d'emporter plus de 2 costumes, 2 paires de chaussures, 3 chemises, 2 caleçons.

— Pourquoi ces chicanes et en fin de compte, ce refus ? A-t-on simplement voulu imposer aux Juifs l'interdiction faite sur le plan national de quitter la Pologne ? A-t-on voulu pour la propagande, éviter d'envoyer à l'extérieur de mauvais « ambassadeurs » ? A-t-on voulu éviter de s'entendre

reprocher un nouvel antisémitisme chassant les Juifs de chez eux ? Ou a-t-on voulu, en prévision de certaines nécessités de politique extérieure, les conserver comme moyen de pression ou bouc émissaire ? Peut-être toutes ces raisons sont-elles également bonnes.

Lutte contre le sionisme

Il reste maintenant 50.000 juifs environ sur le territoire polonais. Pas d'industriels, il va sans dire, pas de riches commerçants, mais des petits commerçants et des artisans. Quelques-uns exercent des professions « libérales » qui sont bien sûr, nationalisées, quelques autres sont dans l'industrie du textile ou de l'alimentation. Quelques-uns encore dans les kolkhozes. Mais ceux qui parmi ces 50.000 ont désiré partir en 1948 et n'ont pu le faire, sont désormais traités « en cosmopolites » et on sait ce que cela veut dire.

Que reste-t-il à cette minorité, de la vie d'antan ? Peu de choses. Les consistoires existent encore, mais limités strictement au culte. Le régime a supprimé les écoles primaires et secondaires juives. On n'enseigne plus l'hébreu et très peu de yiddisch. Les anciennes organisations sont remplacées par une *Association de Culture juive* et par un *Institut d'Histoire juive*, d'esprit crypto-communiste, qui ont pour tâche de démontrer comment la résistance juive fut pendant la guerre, l'œuvre des seuls communistes et l'Etat d'Israël, une création de Staline. Ce qui n'exclut pas la propagande contre l'impérialisme et la mars-hallisation de cet Etat, c'est-à-dire, contre tous ces Juifs, fourriers du fascisme et du capitalisme.

Une communauté de 50.000 individus se perd dans la masse de 25.000.000 de Polonais. Mais sa faiblesse ne la rend pas pour autant négligeable. Le fait même d'avoir au début confié certains postes officiels à des Juifs, permet aujourd'hui à un antisémitisme de mauvais aloi, de nourrir sa propagande et de provoquer des bagarres. Néanmoins, la situation ne se présente pas aussi nettement sous cet angle qu'en Roumanie ou en Tchécoslovaquie. Car en dépit de cet antisémitisme qui sert si bien là comme ailleurs, l'orthodoxie stalinienne, il n'en reste pas moins que des Juifs sont encore membres du Comité central élu en 1948 — le tiers environ sur 125 membres — auxquels il convient d'ajouter Minc, Berman et Zambrowski, du Politbureau.

Leur présence influencera-t-elle l'orientation « antisioniste » officielle depuis le discours que Biérut prononça le 22 novembre 1952 et où il donna l'ordre de combattre les centres sionistes au même titre que les centres impérialistes, américains et catholiques romains. Quelques jours après la déclaration faite par Biérut, le ministère des Affaires étrangères polonaises adressa une note à la légation d'Israël à Varsovie. On y dénonçait les « activités secrètes et hostiles à la Pologne populaire des employés de ladite légation ». Ils auraient secrètement rencontré des juifs polonais dans des synagogues, les auraient incités à demander des visas d'émigration, bref auraient entretenu le nationalisme juif. La note contenait également le nom de quelques personnes arrêtées par les services de la Sécurité publique.

Selon des informations venues d'Israël, 50 juifs ont été encore arrêtés fin 1952. Voilà bien une chasse à l'homme qui paraît dérisoire quand on évoque les communautés juives d'antan qui, de 3.500.000 individus, sont maintenant réduites à 50.000... Que Minc, Berman et Zambrowski protègent bien, s'ils en ont le pouvoir encore, ces rares survivants...

L'asservissement des municipalités hongroises

L'HISTOIRE nous apprend que le système fédéral et municipal hongrois, aujourd'hui mis à mal par la soviétisation du pays, date du XI^e siècle. Jusqu'à l'occupation russe, la Hongrie était divisée en départements (comitats) qui jouissaient d'une large autonomie. Et l'Assemblée Départementale qui fut au moyen âge composée de membres de la noblesse, plus tard, de délégués élus par les populations autochtones, garantissait cette autonomie. Ces assemblées échappaient en fait au contrôle de l'Etat ou même du Préfet, son représentant. Et les services qui en dépendaient étaient dirigés par des notaires départementaux, des juges ou des officiers de la Police départementale. Cette autonomie régionale était sans aucun doute une des particularités de la Monarchie hongroise, politiquement très centralisée.

Jusqu'en 1948, le Comitat déléguait des députés à l'Assemblée nationale et ce système très articulé devait durer jusqu'en 1918 avec ses budgets, ses services, ses fonctionnaires, ses policiers départementaux. Puis après la transitoire dictature de Bela Kun et sa « République des Conseils » ce fut le retour aux traditions corrigées dans un sens plus centralisateur jusqu'à ce 17 août 1949 qui vit s'établir la nouvelle constitution consolidant la dictature de Rakosi. L'Etat prit le nom de « Démocratie centralisée ».

Entre 1945 et 1949, des Comités Nationaux prirent la place des comitats anciens à la tête des départements et des communes. Les membres de ces Comités étaient choisis ou délégués, mais ils n'étaient plus élus. Ils l'avaient été en août 1945, et au scrutin secret, les communistes hongrois ayant donné au commandement des troupes d'occupation l'assurance qu'une liste commune socialo-communiste obtiendrait la majorité des suffrages. Le résultat fut décevant : le Parti des Petits Paysans réunit la majorité, même dans le centre industriel de Budapest, aussi ne fut-il plus question d'organiser des élections municipales jusqu'au 22 octobre 1950.

Les partis de la coalition gouvernementale, Parti communiste, Parti socialiste, Parti paysan, Parti des Petits Propriétaires, Parti démocrate et l'organisation appelée Conseil des Syndicats déléguèrent, en nombre égal, leurs membres dans les comités nationaux des villes et départements. De cette façon les communistes disposaient toujours de la majorité des voix : les leurs, celles des socialistes, des syndicalistes et du parti paysan créé par leurs soins.

Cette situation dura jusqu'en 1950. Enfin, en octobre 1950, les élections pour les Conseils locaux (Soviets) eurent lieu sur la base du paragraphe I de la loi de 1950, qui n'est rien d'autre qu'un camouflage de plus.

La loi municipale

La loi de 1949 de la Constitution attribue le pouvoir suprême au Parlement élu tous les 4 ans et au Conseil Présidentiel de la République populaire, composé de 21 membres élus par le Parlement. Et d'après les paragraphes 22-35 de la Constitution, le Pouvoir central est représenté dans le pays par les Conseils de départements, de villes, de districts et de communes. Les membres de ces Conseils sont élus pour 4 ans, mais ils peuvent être révoqués à tout moment. Ces Conseils élisent dans leur sein, comme en U.R.S.S., des comités exécutifs (un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire) responsables de-

vant le Conseil. Ils doivent veiller à l'exécution des décrets gouvernementaux et peuvent être révoqués par l'instance supérieure.

La loi promulguée le 18 mai 1950 règle minutieusement les travaux et les droits des Conseils locaux. Selon le paragraphe n° 1 de la loi, « les Conseils locaux sont élus par le peuple d'après les principes les plus démocratiques, fidèles aux exigences du centralisme démocratique... Ces organisations représentent le gouvernement et accomplissent les tâches locales de ce pouvoir. » Mais le paragraphe n° 2 est plus éloquent : « les Conseils locaux représentant les organisations de masse des travailleurs, doivent collaborer dans une large mesure avec les autres organisations populaires et mobiliser la population pour une participation de plus en plus intense dans le cadre de l'activité économique, culturelle et sociale sous la direction et l'inspiration du Parti des Travailleurs. »

Voici, pour mieux préciser encore l'œuvre des Soviets, le texte du paragraphe 27, concernant les devoirs des Conseils :

- « 1° organiser l'activité locale sur le terrain culturel, économique et social,
- « 2° veiller à l'accomplissement des travaux fixés par lois et décrets,
- « 3° contrôle et canalisation de l'activité des services législatifs et municipaux,
- « 4° défense des biens et de l'ordre de l'Etat,
- « 5° défense des droits des travailleurs,
- « 6° contrôle de la réalisation des plans économiques locaux et du budget de ces plans,
- « 7° soutien des coopératives des travailleurs et aide à ces coopératives,
- « 8° contrôle et réalisation des travaux des sociétés locales,
- « 9° ordres, décrets et directives aux conseils subalternes,
- « 10° élections des Comités exécutifs ou révocations de ces Comités,
- « 11° contrôle des élections ou révocation des membres des comités subalternes,
- « 12° formation des comités permanents et provisoires des conseils,
- « 13° discussions et décisions ou correctifs juridiques concernant ces décisions,
- « 14° révocation ou changement de décisions dans les Comités subalternes,
- « 15° décisions à soumettre dans tous les cas à la compétence des Conseils. »

Ce projet de loi ayant été accepté sans modification par la Commission juridique du Parlement a été soumis au Parlement lui-même le 10 mai 1950. Et le rapporteur a fait connaître dans ces termes l'esprit de la loi : « ce projet désire appliquer dans notre pays les principes de base élaborés par le parti de Lénine et de Staline, trésor commun de tous les travailleurs du monde entier... » (Nepszava, 11 mai 1950). Le lendemain,

Janos Kadar, ministre de l'Intérieur, depuis liquidé sans procès, expliquait cette nouvelle administration municipale: « Par cette loi, nous achevons la construction de notre République Populaire car, par elle, nous réalisons dans notre Patrie, un état républicain selon les principes de la Révolution d'octobre qui bâtirent l'Union des Républiques Socialistes. Et cette loi permet l'élimination des éléments réactionnaires qui se cachent au sein de l'administration et de réaliser le plan quinquennal » (Nepszava, 12 mai 1950).

C'est le 15 septembre 1950 que cette loi fut votée et le Front populaire indépendant (sic) constitua aussitôt un Comité électoral des Conseils locaux avec la mission de veiller à la légalité des élections. Mais que représente ce Front populaire indépendant ? Créé le 1^{er} février 1949, il réunit le Parti des Travailleurs (communiste), celui des petits paysans, le Parti National Paysan, le Parti Démocratique, le Parti radical, les syndicats ouvriers, les syndicats des paysans (DEFOSZ), l'organisation des femmes communistes (MNDSZ) et l'association de la Jeunesse ouvrière. Le 8 octobre 1950, ce Front populaire indépendant lança l'appel suivant : « Par les élections des Conseils locaux, nous ensevelissons pour toujours le système administratif d'antan qui était au service du pouvoir oppresseur. Le 22 octobre le peuple hongrois élira 220.000 membres des Conseils, tous des petites gens, travailleurs, paysans, intellectuels fidèles au peuple, créateurs de l'art et de la science. Ceux qui voteront pour le Front populaire aideront à la réalisation du Plan quinquennal. Ceux qui voteront par un « Non » sont les ennemis du plan, les ennemis du peuple, de la liberté et de la patrie, de la paix et de l'indépendance nationale. »

Plus littéraire mais plus menaçant aussi est ce passage : « ceux qui sont contre le Front populaire renient les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici, ils disent « non » aux centres industriels des rives du Danube, aux centrales électriques des rives de la Tisza, ils ne veulent pas que de nouveaux ponts surgissent au-dessus des fleuves, que de nouveaux édifices s'élèvent vers le ciel, que notre peuple jouisse des biens de la culture. Ceux qui disent « non » au Front populaire, disent « non » à la puissante industrie naissante, à la fertilité de nos terres, et ils veulent entendre les lamentations antérieures, celles des prisons d'antan, au lieu des chants de la liberté et du rire joyeux des enfants. » (Nepszava, 21 octobre 1950).

Epuration

Grâce à toutes ces admonitions, le peuple participa aux élections dans la proportion de 96,9 % et vota dans la proportion de 97,8 %... Ainsi furent élus 220.000 membres des Conseils locaux.

Mais depuis, et bien qu'ils fussent élus pour 4 ans, nombreux furent ceux qui ont été liquidés. Et pour expliquer le phénomène, la presse hongroise a parlé des saboteurs de tout poil, koulaks et réactionnaires, qui s'étaient glissés au sein des Conseils. Un an après les élections, une épuration fit des coupes sombres et permit aux autorités de commencer une campagne violente exigeant plus de vigilance, plus d'esprit combatif pour l'élimination des ennemis de classe, du régime, des profiteurs et des indisciplinés.

Le 23 janvier 1952, le ministre de l'Intérieur, Arpad Hazi, rendait compte ainsi de l'activité déployée au cours d'une année : « Une de nos tâches principales était d'éloigner l'ennemi des

Conseils et nous avons pu enregistrer des succès satisfaisants sur ce point au cours de l'année. » Après quoi il brossa un tableau des tâches d'avenir : « les tâches primordiales qui attendent les Conseils sont la préparation des travaux des champs pour le printemps, le développement des coopératives agricoles, l'équilibre du budget 1952, le paiement des impôts, l'augmentation des souscriptions au deuxième emprunt de la Paix et la liquidation des koulaks. » (Nepszava, 25 janvier 1952).

Mais que penser d'une administration dont la tâche la plus importante est d'éliminer « l'ennemi infiltré dans ses rangs » ? Voilà bien un travail de policier qui correspond assez mal aux promesses formulées lors de l'établissement du nouveau système. Que sont en effet devenus tous ces élus des travailleurs qui ont été liquidés suivant un rite très démocratique ? Quel est ce système démocratique qui soumet l'élu à une révocation d'un Comité exécutif ? Quel est ce jeu du « libre choix » qui subordonne l'élu du peuple à une décision du chef de police locale ou du secrétaire du Parti ?

Mais depuis le rapport fait par le ministre de l'Intérieur, il est de moins en moins souvent question de « démocratie centralisée » mais de plus en plus, des principes de Lénine d'après lesquels « l'administration de l'Etat soviétique n'est rien d'autre que la défense et la consolidation de la Dictature du Proletariat ». Et la formule de Staline est souvent rappelée : « toute mesure concernant la construction du socialisme et le renforcement de la dictature du prolétariat passe par l'entremise des Soviets locaux. Ce sont ces Soviets qui assurent la suprématie du prolétariat et son rôle prépondérant vis-à-vis des paysans. »

Une des personnalités les plus en vue de l'Administration de l'Intérieur, Janos Béer a donné récemment quelques éclaircissements à ce sujet dans l'organe officiel « Etat et Administration » (septembre-octobre 1952) : « Les Conseils comme organes de la Dictature du Proletariat, sont alignés sur une organisation centralisée. Les Comités exécutifs sont responsables d'une part, devant les Conseil municipaux et locaux qui les ont élus, d'autres part, devant le Comité Exécutif Central. La tâche principale des Conseils est de transmettre et de réaliser la volonté de l'Etat, de raffermir la discipline populaire et de faire respecter la volonté centrale étatique. Un point de vue qu'il ne faut jamais oublier est que les Conseils doivent englober les masses en dehors des cadres du Parti dans la lutte contre les ennemis du peuple. Le Parti communiste déploie son influence par des décrets transmis et donnés par les Conseils. »

Est-il besoin d'ajouter que cette dernière phrase prouve la subordination des Conseils locaux au Parti communiste qui possède ainsi un instrument supplémentaire de contrôle administratif et policier.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Les médecins qui ont soigné Gottwald

Le camarade Gottwald a appris des bolcheviks soviétiques à tordre le cou aux capitalistes et il a appris également à tordre le cou aux ennemis des ouvriers qui s'étaient introduits dans le Parti. »

C'est ce que l'on pouvait lire le 22 novembre 1952 dans le *Rude Pravo* à l'occasion du procès Slansky.

Cinq ans après la défenestration de Jan Masaryk, trois mois et demi à peine après la pendaison de Slansky, Gottwald meurt à son tour. Lui a-t-on aussi « tordu le cou » pour parler ce noble langage ? Il est mort à 56 ans. On le pensait sain et robuste, malgré des abus de boisson. Et il était suivi toujours et partout par ses médecins.

Staline est mort le 5 mars à 21 h. 50. Le 6 mars au soir, le speaker de la radio de Prague lisait le panegyrique funèbre écrit par Gottwald, lequel part immédiatement pour Moscou. Le 9 mars, il assiste aux funérailles de Staline. Il revient le 11 et passe en revue la garde d'honneur. La photographie publiée dans le *Rude Pravo* du 12 mars montre un homme qui paraît en excellent forme physique. C'est ce même 12 mars qu'il tombe malade. Il meurt le 14 mars à 11 heures du matin. Cette brusquerie a quelque chose d'insolite et de suspect.

Le Comité central du Parti communiste tchécoslovaque a publié le 15 mars un communiqué où il est dit : « Pour sauver la vie du camarade Gottwald, on a entrepris tout ce qu'il était humainement possible d'entreprendre. Une grande aide vraiment fraternelle avait été apportée au

peuple tchécoslovaque par le gouvernement de l'Union Soviétique : au chevet du malade se trouvaient les meilleurs médecins d'U.R.S.S. et de Tchécoslovaquie. »

Pourquoi trois médecins soviétiques étaient-ils là ? L'école médicale de Prague a été renommée de tous temps, et les spécialistes appelés, les professeurs Prochazka, Charvat, Jirasek et Divis, connus depuis longtemps, suffisaient pour soigner le malade.

Le corps médical était ainsi constitué :

Russes : l'académicien *Bakulev* ; professeur *Markov* ; Doctoresse *Fedrova*.

Tchécoslovaques : Professeur *Prochazka* ; Professeur *Charvat* ; Professeur *Jirasek* ; Professeur *Divis*, (voir plus haut) et 2° *Jonas, Karpisek, Zavadny, Spacek*, médecins membres du Parti.

Au moment du procès de Slansky, ce docteur *Spacek* avait écrit dans le *Rude Pravo* (26 novembre 1952) : « Dans sa meute de sans-caractère, il ne manque vraiment rien, puisqu'il y figure même un médecin, le professeur d'université *V. Haskovec*. Par bonheur, la vie qui nous est la plus chère a été arrachée à temps de ses mains criminelles. » C'est donc un homme prêt à toutes les besognes, même les plus odieuses — l'in vraisemblable accusation contre un confrère — que le Parti a appelé au chevet de Gottwald. Une telle présence n'est pas pour rassurer.

La jeunesse bulgare soviétisée

Il existe en Bulgarie deux organisations de jeunesse proprement dites « l'Union de la jeunesse populaire de Dimitrov » et « Séptémvriitché ». La première s'occupe des jeunes au-dessus de 14 ans, la seconde, des enfants de 7 à 14 ans. Enfin, une troisième, qui groupe les jeunes de plus de 17 ans, les soumet à une éducation militaire : « l'organisation bénévole d'assistance à la défense ».

« L'Union de la jeunesse »

« L'Union de la jeunesse populaire de Dimitrov » existe depuis 5 ans. Mais c'est en février 1945, cinq mois après l'arrivée des troupes soviétiques, que la jeunesse communiste proposa à toutes les organisations démocratiques de jeunes, une fusion au sein d'une « Union de la Jeunesse Démocratique ». La jeunesse communiste comptait alors 15.000 adhérents. Bien que moins nombreuses, les jeunes paysannes et les jeunes socialistes refusèrent la proposition marxiste.

Après cet échec, les jeunes communistes se tournèrent vers les groupes a-politiques, tels que « l'Association des Etudiants », « La Croix Rouge des Jeunes », les clubs sportifs... Et sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, le communiste Anton Iougov, et à l'aide de la milice, les postes directeurs de ces organisations furent oc-

cupés un par un par des communistes. Les destitués furent emprisonnés et déportés. Mais ces méthodes provoquèrent une désertion massive des adhérents qui se dirigèrent alors vers les groupements socialistes et agraires, devenus, pour ainsi dire, l'opposition après leur rupture avec le gouvernement en juin 1945.

Mais ce qui n'avait pu être obtenu par les méthodes violentes le fut par la ruse. Se servant de quelques éléments agrariens ou socialistes douteux et sans scrupules, les communistes s'infiltrèrent dans les organisations non-communistes, s'emparèrent des postes de direction et, toujours avec l'aide de la milice, jetèrent hors de leurs organisations les dirigeants paysans ou socialistes.

En décembre 1947, à l'instigation de Georges Dimitrov, des pseudo-dissidents « agrariens et socialistes » fondèrent « l'Union de la Jeunesse Populaire Dimitrov » en fusionnant avec « l'Union de la Jeunesse Communiste ». Et pour leurs bons services, les auteurs de l'opération furent gratifiés de « fonctions directrices ». C'est ainsi que Jivko Jivkov devint ministre adjoint aux Affaires Extérieures et Apostol Koltchev, ministre de l'Intérieur.

Cette « Union de la Jeunesse populaire » compte en ce moment environ 900.000 membres, soit neuf dixièmes de la jeunesse bulgare. Comment expliquer une telle réussite ? Très simple : s'il

n'atteste pas son appartenance à « l'Union », un jeune bulgare ne peut être admis ni dans une école secondaire, ni dans une Université. Même condition *sine qua non* pour une admission dans une école professionnelle. Inutile de parler en ce cas, des jeunes ouvriers à la recherche d'un emploi...

La presse a beau souligner le caractère « a-politique » de l'Union de la Jeunesse populaire, elle n'en avoue pas moins que c'est le réservoir des cadres du Parti communiste.

La tâche essentielle de « l'Union de la Jeunesse Populaire Dimitrov » est ainsi définie :

« L'éducation de la jeunesse en développant chez elle des qualités communistes révolutionnaires, telles que le dévouement envers le Parti, l'amour et la loyauté envers la Patrie, l'U.R.S.S. et le camarade Staline, la foi dans les forces du peuple et la haine illimitée de l'ennemi » (Narodna Mladjé, 6 août 1952) (1).

Après 4 ans d'existence, « l'Union... » tint son Congrès en février 1951. Le secrétaire général de « l'Union », Latchézar Avramov, résuma sa pensée en ces termes : « toutes traces de pacifisme doivent être effacées de la conscience de la jeunesse bulgare » (Otéchestven Front, 23 février 1951). Mais quelques mois plus tard, le même homme représentait à Berlin, la jeunesse bulgare au Congrès Mondial de la Paix...

Le Septémvriitché

L'organisation « Septémvriitché » compte, elle, 560.000 membres dont 24.600 pour Sofia. Le Comité central du Parti communiste qui n'a que sollicitudes pour la jeunesse, a, le 2 juin 1952, pris la résolution suivante : « assurer le nombre indispensable de chefs de bataillons appointés pour organiser « Septémvriitché » dans les écoles. Un chef de bataillon pour les écoles de 250 enfants, deux pour celles de 500... En considérant que l'éducation communiste des enfants est le souci de l'ensemble de la société, le Comité central du Parti communiste ordonne à la C.G.T., au Front de la Patrie, au ministère de la Santé Publique et l'Assistance Sociale, au Comité Suprême de la Culture Physique et du Sport, à l'Académie des Sciences et à l'Organisation bénévole à la Défense d'élaborer en commun des plans concrets pour venir en aide à l'organisation des pionniers Septémvriitché et pour l'assister dans son travail parmi les enfants. »

Assistance à la défense

L'« Organisation d'assistance bénévole à la Défense » s'inspire de l'« Ossoviahim », formation soviétique de caractère militaire qui comprend trois branches, Dossav, Doflot et Dosram qui organise l'assistance de la jeunesse à l'aviation, à la marine et à l'armée. Cette organisation fut baptisée en Bulgarie en 1948 d'un nom très neutre : « Union populaire pour le sport et la technique ». Au printemps de 1951, cette « Union » fusionna avec l'« Union des Combattants contre le Fascisme ». Et c'est ainsi que le 24 mars 1951 naissait l'actuelle : « Organisation d'Assistance bénévole à la Défense ». Son chef fut d'abord le général Ivan Kinov, ancien officier de l'armée rouge, ensuite, et depuis 1952, le général Stoév.

(1) C'est l'organe officiel de l'U.J.P.D.

Il n'a jamais été publié de chiffres sur les effectifs de cet organisme. Le caractère militaire justifie sans doute ce silence. Nous connaissons cependant le nombre des adhérents pour deux sections départementales : celle de Vratza, 65.852 et celle de Staline — anciennement Varna : 32.500. La Bulgarie étant divisée en 11 départements, on peut se faire une idée approximative de l'importance numérique de « l'Organisation d'aide bénévole à la Défense ». Les membres, des deux sexes, reçoivent une instruction de tir, de parachutage, d'équitation, de lancement de grenades, etc... Et les cours sont dirigés par des officiers de l'active et de la réserve. (Voir B.E.I.P.I., numéro 83, page 28). Enfin, un secteur de l'organisme s'occupe des campagnes et des jeunes ruraux.

Organisations sportives

Le parti communiste donne ses soins au sport lui-même. Le Comité central a proclamé le 27 août 1949 : « grâce aux soins du Parti, du Gouvernement et à ceux du camarade Tchérvénkov, la culture physique devient une arme puissante pour l'éducation communiste des travailleurs et de la jeunesse en les préparant au travail et à la défense du pays ». Et le 7 mai 1952, le Comité central prend de nouvelles dispositions qui sont ainsi commentées : « L'armée des sportifs bulgares augmente et dépasse l'effectif de 750.000. Plus de 9.650 collectifs ont été créés dans les villes, villages, écoles... » (Narodna Mladjé).

Les jeunes représentent 95 % des effectifs (dont 25 % de la campagne). 3.890 collectifs ont été créés dans les villages. 264.196 personnes y sont incorporées et 65.000 portent la distinction : « prêt pour le travail et la défense ». D'ailleurs, selon une ordonnance du ministère de l'Instruction Publique et du Conseil Suprême de la Culture Physique et du Sport, chaque établissement scolaire doit prévoir la construction d'une école de culture physique. « Les écoles de culture physique ont pour tâche d'éduquer les jeunes sportifs dans un esprit d'amour inébranlable et de dévouement envers la Patrie, le Parti communiste et l'Union Soviétique » (Izvestia du Praesidium, 16 décembre 1952).

Mais voici un extrait de l'ordonnance du ministère de l'Instruction Publique publiée le 18 avril 1952 et qui concerne l'ensemble du problème de l'éducation de la jeunesse : « en ce qui concerne l'éducation patriotique par la leçon, les professeurs en toutes matières, et principalement en langue bulgare et russe, en histoire, géographie et constitution, sont obligés de poursuivre, de manière accessible et à tous les degrés, l'éducation dans un esprit de patriotisme et d'internationalisme. Ils doivent inspirer à leurs élèves un amour sans limites envers la patrie, envers le peuple laborieux, envers le parti-chef de la construction socialiste, envers le dirigeant de notre peuple, le camarade Valko Tchérvénkov, envers l'armée populaire, envers la grande Union Soviétique et le chef de toute l'humanité progressiste, le camarade Staline, envers les pays de démocratie populaire et envers les masses laborieuses des pays capitalistes. En même temps ils doivent enseigner aux écoliers une haine sans limite contre les oppresseurs, les exploités, les capitalistes, les impérialistes, les fauteurs de nouvelles guerres, contre les ennemis de l'humanité... »

« Il est nécessaire d'enseigner quotidiennement aux écoliers l'amour pour l'armée populaire

et la milice populaire. A cet effet il faut organiser des rencontres entre les écoliers d'une part et les soldats, officiers et miliciens d'autre part, organiser des visites dans les casernes, etc. » (Narodna Mladěj, 22 avril 1952).

En dehors des écoles, c'est « l'Union de la Jeunesse populaire de Dimitrov » qui est chargée de cette tâche. « Chaque membre de la Jeunesse populaire de Dimitrov » devait avant la fin de l'année 1952 obtenir une distinction au titre du tir populaire, ou de la défense anti-aérienne et chimique. Selon Narodna Mladěj du 27 août, plus de 60 % des membres de l'Union populaire ont été décorés. Ils sont donc plus de 540.000, garçons et filles, à avoir subi grâce aux soins de « l'Union de la Jeunesse populaire de Dimitrov » une instruction militaire intensive. Depuis le 8 mars 1952, l'Union s'occupe aussi de l'assistance aux forces navales. D'autre part le 21 avril, elle organisait une réunion des pionniers des régions frontalières, au cours de laquelle « les pionniers vigilants qui s'étaient distingués dans la dénonciation ou l'arrestation de ceux qui tentaient de fuir se sont vus remettre des diplômes d'honneur ainsi que le portrait « du plus grand ami de la jeunesse, Staline ». A la cérémonie assistaient des représentants du ministère de la Défense et de l'armée des gardes-frontières. (Narodna Mladěj, 26 avril 1952).

Enfin, grâce à l'Union de la jeunesse et aux organisations de pionniers, le gouvernement continue à exploiter la main d'œuvre juvénile en dépit de la suppression des brigades nationales. Partout où le travail est pénible dans les mines ou dans les usines, si la main d'œuvre manque, c'est « l'Union populaire de la Jeunesse Dimitrov » qui doit la procurer. Il est imposé à chaque membre de signer des promesses collectives ou individuelles pour la construction gratuite de routes, ponts et autres aménagements publics, bénévolement. Les adhérents sont également tenus à assurer le ravitaillement en matériel des campagnes, les labourages, l'ensemencement, la prospérité des fermes collectives. Ils sont en outre tenus à dénoncer ceux qui n'auront pas livré à l'Etat leurs productions requises.

Voici un exemple d'engagement collectif :

« En exécution des décisions prises au cours de la séance plénière du Comité central de l'Union de la Jeunesse populaire de Dimitrov nous, les pionniers du groupe Olégué Kochovoi, nous faisons les promesses suivantes afin d'aider à la rentrée des récoltes dans les délais prévus et sans perte sensible : 1° dans la campagne, pour assurer le pain du peuple, nous ne laisserons pas un épi dans les champs et ramasserons tous les épis dispersés sur une étendue de 500 ha. 2° pour préserver la récolte de l'incendie et du sabotage, nous fournirons des détachements de sécurité de 6 pionniers pour chacun des 3 postes où nous as-

surons une permanence de jour et de nuit. 3° pour préserver les moissonneuses-batteuses que nous envoie l'Union Soviétique nous délèguerons 2 pionniers à chacune des 3 machines qui travaillent sur notre kolkhoze, aussi bien pour précéder la marche que pour prévenir les obstacles... » (Narodna Mladěj, 19 juin 1952).

♦♦

La jeunesse bulgare résiste-t-elle à ce monstrueux système d'enrégimentement des esprits et des corps ? La réponse nous est encore fournie par la presse bulgare : « dans le 6^e lycée de Sofia, lecture a été donnée dans toutes les classes de l'ordonnance concernant les lectures politiques. A la fin des cours, les instituteurs ont bloqué les sorties pour obliger les élèves à se rendre aux lectures. Ces méthodes ont été également appliquées dans les écoles secondaires des quartiers Staline, Kolarov et Tchervenkov » (Narodna Mladěj, 4 avril 1952).

Dans l'arrondissement de Provdia, sur les 201 cercles et les 100 groupes de lectures créés en automne 1951, 13 cercles et 28 groupes ont été dissous, au printemps 1952. Les autres n'ont pas poursuivi leurs travaux, seuls 18 cercles ont tenu 20 réunions, 108 en ont tenu moins de 20 et 60, moins de 10. La moitié seulement des adhérents se rendait aux réunions. (Id., 19 avril 1952).

Au deuxième Congrès de « l'Union de la Jeunesse populaire de Dimitrov », tenu le 22 et 23 février 1951, le secrétaire général, Latchézar Avramov, annonçait que :

« L'Union de la Jeunesse avait créé 25.000 cercles d'instruction politique dans lesquels s'instruisent 330.000 garçons et filles, cela signifie que 50 % des membres de l'Union sont enrôlés dans le système d'instruction politique » (Otéchtstven Front, 23 février 1951).

Autre exemple à Sofia, 24.600 pionniers organisés devaient souscrire 15.000 abonnements à la revue *Séptémvritché*. Selon le Narodna Mladěj du 23 novembre 1952, après un mois d'efforts, 716 abonnements furent enregistrés.

L'année dernière, d'après un témoignage direct, lors d'une coupure de courant, les élèves de la II^e Ecole unitaire appréhendèrent le Directeur et le malmenèrent. Lorsque la Milice intervint et que le courant fut rétabli, on ne trouva que des portraits de Staline, Lénine et Dimitrov, décrochés et couverts de crachats.

Grâce à la solidarité des écoliers, on ne put découvrir un seul coupable. Les communistes durent se contenter de mener campagne « contre l'esprit de camaraderie » et de lui opposer le sens de la collectivité.

La nuance est d'importance.

Les « œuvres complètes » de Malenkov...

MALENKOV est un homme qui a peu parlé, peu écrit jusqu'à présent. Ses fonctions nouvelles exigent pourtant qu'il soit, comme Lénine l'a été, un doctrinaire en même temps qu'un homme d'action. Staline avait cette prétention, et l'établissement de ses « œuvres complètes », dont l'édition était en cours lorsqu'il est mort, a donné de grands soucis à ceux qui en furent chargés, à la fois parce qu'il était malaisé d'aller retrouver des articles ou des allocutions qui n'avaient attiré

l'attention de personne lorsqu'ils avaient été publiés ou prononcés, et qu'il fallait faire subir à ces textes les retouches nécessaires pour les mettre d'accord avec la version officielle de l'histoire du Parti et de son secrétaire général.

Si Malenkov suit les traces de son maître, on ne tardera pas à découvrir de lui des œuvres en grand nombre. Voici, pour notre part, ce que nous connaissons d'elles. Rien de capital, nous semble-t-il, ne manque à notre liste. Nous ver-

rons si les éditeurs de service feront preuve de plus d'érudition... ou de plus d'imagination que nous.

Voici donc la liste des discours et des articles de Malenkov :

1° « *L' enrôlement des travailleurs dans le Parti* », (BOLCHEVIK, n° 21-22, novembre 1926, p. 41 sq.).

2° « *L'amélioration de la productivité du travail et les tâches des organisations de base du Parti* », (BOLCHEVIK, n° 6, mars 1929, p. 67 sq.).

3° « *Combat pour l'efficacité* », (PARTIHOYE STROITELSTVO, n° 2, février 1939, pp.35-40).

4° « *Rapport de la Commission des mandats au XVIII^e Congrès pan-unioniste (du Parti bolchevik)* », (BOLCHEVIK, n° 7, avril 1939, p. 91 sq; PARTIHOYE STROITELSTVO, n° 6, mars 1939, p.61 sq.).

5° « *Staline et les cadres bolcheviks* », (BOLCHEVIK, n° 1 janvier 1940, pp. 70-76 ; PARTIHOYE STROITELSTVO, n° 1, janvier 1940).

6° « *Rapport à la XVIII^e Conférence pan-unioniste du Parti* » (sur les problèmes des organisations du Parti dans l'industrie et les transports), (BOLCHEVIK, n° 3, février 1941, pp. 11-35 ; KOMMUNISTICHESKI INTERNATIONAL, n° 3, 1941).

7° « *Discours prononcé à Moscou pour les élections de 1946 au Soviet Suprême de l'U.R.S.S.* », (PRAVDA, 8 février 1946, p. 2 ; PARTIHOYE STROITELSTVO, n° 3, février 1946, p. 63).

8° « *Rapport à la réunion du Kominform en Pologne, septembre 1947* », (sur la situation intérieure de l'U.R.S.S.), (PRAVDA, 9 décembre 1947, pp. 2-3).

9° Malenkov signe le télégramme de sympathie du Parti communiste (b) de l'U.R.S.S. à Tokuda, secrétaire général du P.C. japonais, (PRAVDA, 21 juillet 1948, p. 1 ; l'HUMANITÉ, 22 juillet 1948, p. 3).

10° « *Staline, le chef de l'humanité progressiste* (publié en l'honneur du 70^e anniversaire de Staline), (PRAVDA, 21 décembre 1949, p. 2 ; BOLCHEVIK, n° 24, décembre 1949, pp. 8-14).

11° « *Discours prononcé à Moscou pour le 32^e anniversaire de la Révolution d'octobre* », (PRAVDA, 7 novembre 1949, pp. 2-4 ; BOLCHEVIK, n° 21, novembre 1949, pp. 1-17).

12° « *Discours prononcé à Moscou pour les élections au Soviet Suprême de 1950* », (PRAVDA, 10 mars 1950).

13° « *Rapport du Comité central au 19^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S.* », (PRAVDA, 6 octobre 1952 ; PAIX ET DÉMOCRATIE, 10 octobre 1952).

14° « *Oraison funèbre de Staline* », (PRAVDA, 10 mars 1953 ; l'HUMANITÉ, 10 mars 1953).

15° « *Discours devant le Soviet suprême* », (modifications au gouvernement de l'U.R.S.S.), (PRAVDA, 16 mars 1953 ; DOCUMENTATION FRANÇAISE, Supplément au Bulletin Quotidien, 15 mars 1953).

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

CHINE

Chou Chih-long, vivait en Mandchourie, où naquit la révolution. Nous disons « vivait » car il est fort peu probable que Chou soit toujours en vie. Lorsqu'il fut arrêté, il était depuis plus de trois ans, Gouverneur communiste de la province de Kirin (Mandchourie), province plus avancée vers le communisme qu'aucune autre.

Les faits ont été rapportés par le *Quotidien du Nord-Est*, le 28 avril 1952. Certaines des « erreurs » de Chou dont ce journal donnait la liste étaient relativement insignifiantes :

Chou avait placé son frère cadet à la tête d'une mission d'achats gouvernementale, un poste apportant à son titulaire un taux de commission coquet sur les achats effectués. D'une manière générale, la famille de Chou n'eut pas à se plaindre : son oncle maternel, qui n'avait apparemment aucune expérience, fut nommé ingénieur en chef de la Compagnie de Construction de la province. Un beau-frère devint professeur dans une école provinciale, bien qu'il eût été auparavant agent spécial du Kuomintang.

Mais il y eut l'affaire des mines d'or d'Erhtaotientzu. Fin 1950, Chou ordonna à la compagnie de vendre 2.000 onces d'or sur le marché noir de Moukden ; affaire qui rapporta, dit le journal, des « bénéfices exorbitants ». Puis il y eut l'affaire des Travaux Hydrauliques de Huatien. Lorsque ce projet fut achevé en 1951, Chou « appropria » au Gouvernement Provincial tout l'argent qui n'avait pas été dépensé : 7,3 millions de yens (soit 120 millions de francs environ) — sans compter quelques usines et tout le matériel inutilisé. Egalement, avec le consentement de Chou,

du drap de qualité inférieure fut substitué à plus de 8.000 coupes de tissu de bonne qualité destiné à fabriquer de la literie pour les « volontaires » Chinois (en Corée). De même pour une grosse quantité de coton.

La vie personnelle de Chou ne valait pas mieux. Il avait amassé une collection de stylos, d'appareils photographiques et de montres. Il avait un stock de conserves et de bonbons américains et de cigarettes anglaises. Il ne buvait que le thé le meilleur et le plus cher. Il envoya de nombreux émissaires fort loin pour lui rapporter des manteaux, des bottes et des vestes faits spécialement pour lui. Il dépensa l'argent public pour des collections de « nus » occidentaux, de tableaux et de sculpture sensuelles. Entre temps, des centaines de lettres officielles s'empilaient sans même être ouvertes. En un an, il ne dépensa pas moins de 380 millions de yens (plus de 6 milliards de francs) pour ses besoins personnels.

Mais de très loin, la réalisation la plus spectaculaire de Chou fut la façon dont il falsifia les comptes publics pour enrichir la Province de Kirin aux dépens du reste du pays. Fin 1950, la province avait un excédent de plus de 490 millions de yens (plus de 8 milliards de francs). Au lieu de rapporter cet excédent au gouvernement central, Chou rapporta un déficit de plus de la moitié de cette somme.

Bien que le cas de Chou soit peut-être le plus remarquable qui ait été mis à jour durant la campagne « anticorruption », il n'est qu'un exemple entre d'autres. Car beaucoup de hauts-fonctionnaires ont été impliqués dans des affaires analogues, y compris le chef de la police de toute la région centrale sud.

